

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 1

on Mental Health

**Informed Consent Form for Knowledge Coalition
(English)**

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Informed Consent

Signing this document means that **you voluntarily agree to take part** in the CoAct for Mental Health project and that **you understand your role in this project**. We want to give you important information before you decide if you want to participate.

We invite you to take part in the CoAct for Mental Health research project.

The goal of this project is to strengthen social support networks in mental health through participatory research and citizen social science. During this process, the mental health community and the research team will work together. We are especially interested in what individuals with an experience of mental health and their families want to express and the support they need. The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme and will last 3 years, from 1st January 2020 until 31st December 2022. What we do in CoAct for Mental Health is described in the attached document "Frequently Asked Questions".

We ask you to be part of the Knowledge Coalition.

The Knowledge Coalition is formed by a diversity of stakeholders related to mental health: local and international Non-Governmental Organizations, professional associations, public institutions and professional researchers.

Your role will be to frame the research, based on the experience of your organization.

We want to map the complementary and diverse approaches of social support networks in mental health. We invite you to be part of this process. You will be involved in periodical meetings (no more than 4 every year and each with a duration of 2 hours maximum) and will receive periodical updates on the project. You will be invited to the collective data interpretation and their transformation into actions. The meetings of the Knowledge Coalition will be audio/video recorded for research purposes only.

Your inputs will contribute to the research co-creation.

Your inputs will be used for the cooperative work with the Co-Researchers. The Co-Researchers are individuals with an experience of mental health and their families. They will co-create material in the form of microhistories based on their lived experience. This material will be shared through a collective digital conversation within the research frame provided by the Knowledge Coalition. We will invite anyone concerned about mental health to interact through this digital conversation.

Your participation will mean the following benefits:

- Participate in a first level European research project
- Enrich your organization's network with local and international contacts

- Be involved in a pioneer citizen cooperation research process

No risks are foreseen. You are only asked to be available to participate.

Information about your personal data.

Personal data includes personal information about you such as your contact details, your personal opinions or video/audio recordings. Other **non personal data** recorded during the project will include general information about the mental health community and existing resources on social support networks.

- The University of Barcelona is in charge of collecting, storing and anonymizing your personal data (contact details, personal opinions and video/audio recordings). If you want to have more information, you can contact the person in charge: General Secretary of the University of Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / email: secretaria.general@ub.edu.
- Your personal data will only be used for research purposes. Additionally, if you agree, we will send you information about the events we are organizing.
- Your personal data will be used only if you sign this Informed Consent. You have the possibility to decide not to participate anymore, without any negative consequence. In that case, you can contact the Principal Investigator (Josep Perelló, josep.perello@ub.edu) and your personal data will be immediately deleted.
- After we collect your personal data, we will de-personalized it. This means your identity will be hidden. After 10 years, all personal data will be deleted.
- Only the research team will have access to your personal data, and it will not be shared with anybody, neither inside or outside the project.
- Only data where your identity is hidden may be shared with other partners of the project.
- Data where your identity is hidden may be used to write scientific publications. You will always be informed prior to the submission of the publication to the scientific journal.
- You can ask to see your personal data anytime, ask to correct or delete your personal data and ask for restriction of your personal data processing. To this aim, you can write to Principal Investigator (Josep Perelló, Universitat de Barcelona, C/Martí i Franquès, 1, Barcelona E-08028 (Spain) / email: josep.perello@ub.edu, attaching a copy of your ID card.
- If you feel like we missed something that is important for you, you can contact with University of Barcelona Data Protection Officer (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / email: protecciodedades@ub.edu)
- You can send a complaint to the Catalan Data Protection Authority www.apdcat.cat: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1ª, 08008 Barcelona / email: apdcat@gencat.cat

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Contact person

If you have further questions concerning your role in this project, you can contact the Principal Investigator, Josep Perelló (josep.perello@ub.edu).

CoAct

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement number 873048.

Informed Consent

Confirmation

Your participation in this research is only possible if you freely sign this Informed Consent document to authorize us to use the data you provide.

I hereby declare:

- I am 18 years or older and am competent to provide consent.
- I was informed about the goal of the project CoAct for Mental Health.
- I understand that it is not compulsory to participate. If I decide to participate, I understand that I can decide not to participate anymore at any time.
- I have read the attached document “Frequently Asked Questions” and I had the opportunity to ask more questions. All my questions have been answered.
- I agree that I will be audio/video recorded during my participation in this research project.
- I understand that no recordings will be replayed in any public forum or made available to any audience. The recordings will not be shared with the other partners of this project.
- I understand that information where my identity is hidden may be shared with the other project partners.
- I have no objection if data in which my identity is hidden are used in order to write a publication in a scientific journal if I am previously informed.
- I understand that I can refuse to answer any question during this research project.
- I have received a copy of this agreement.

If you want to participate in this project, then check the first box below. In addition, if you want to receive information about future events of the project, you need to check the second box.

1) Regarding to the processing of my personal data with the purpose of executing the project, I give my explicit consent checking the following box:

2) Regarding to the processing of my personal data with the purpose of sending information about future events of the project, I give my explicit consent checking the following box: (Optional).

Name and surname of participant:

Place, date and signature of participant:

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 1

on Mental Health

**Informed Consent Form for Knowledge Coalition
(Spanish)**

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Consentimiento Informado

Firmar este documento significa que **aceptas voluntariamente participar** en el proyecto CoActuamos para la Salud Mental y que **entiendes tu papel en este proyecto**. Queremos comunicarte información importante antes de que decidas si quieres participar.

Te invitamos a participar en el proyecto de investigación CoActuamos para la Salud Mental.

El objetivo de este proyecto es fortalecer las redes de apoyo social en salud mental a través de la investigación participativa y la ciencia ciudadana social. Durante este proceso, la comunidad de salud mental y el equipo de investigación trabajaremos juntos. Estamos especialmente interesados en lo que las personas con experiencia propia en salud mental y sus familias desean expresar y el apoyo que necesitan. El proyecto recibió fondos del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y durará 3 años, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. Lo que hacemos en CoActuamos para la Salud Mental está descrito en el documento adjunto "Preguntas frecuentes"

Te pedimos que formes parte del Entorno de Conocimiento.

El Entorno de Conocimiento está formado por una diversidad de actores relacionados con la salud mental: organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, asociaciones profesionales, instituciones públicas e investigadores profesionales.

Tu función será enmarcar la investigación, en función de la experiencia de tu organización.

Queremos mapear los enfoques complementarios y diversos de las redes de apoyo social en salud mental. Te invitamos a ser parte de este proceso. Participarás en reuniones periódicas (no más de 4 cada año y cada una con una duración máxima de 2 horas) y recibirá actualizaciones periódicas sobre el proyecto. Serás invitado/a a la interpretación colectiva de datos y su transformación en acciones. Las reuniones del Entorno de Conocimiento se grabarán en audio / video con fines de investigación exclusivamente.

Tus aportaciones contribuirán a la co-creación de la investigación.

Tus aportaciones se utilizarán para el trabajo cooperativo con las personas Co-Investigadoras. Las personas Co-Investigadoras son personas con experiencia propia en salud mental y sus familias. Co-crearán material en forma de micro-historias basadas en su experiencia vivida. Este material se

compartirá a través de una conversación digital colectiva dentro del marco de investigación proporcionado por el Entorno de Conocimiento. Invitaremos a cualquier persona preocupada por la salud mental a interactuar a través de esta conversación digital.

Tu participación significará los siguientes beneficios:

- Participar en un proyecto de investigación europeo de primer nivel.
- Enriquecer la red de tu organización con contactos locales e internacionales.
- Participar en un proceso pionero de cooperación ciudadana e investigación.

No se prevén riesgos. Solo te pedimos que estés disponible para participar.

Información sobre tus datos personales.

Tus **datos personales** incluyen información personal sobre ti, como tus datos de contacto, tus opiniones personales o grabaciones de video / audio. Otros **datos no personales** registrados durante el proyecto incluirán información general sobre la comunidad de salud mental y los recursos existentes en las redes de apoyo social.

- La Universidad de Barcelona se encarga de recopilar, almacenar y anonimizar tus datos personales (datos de contacto, opiniones personales y grabaciones de video / audio). Si deseas obtener más información, puedes contactar con la persona personal: Secretario General de la Universidad de Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / correo electrónico: secretaria.general@ub.edu.
- Tus datos personales solo se utilizarán con fines de investigación. Además, si estás de acuerdo, te enviaremos información sobre los eventos que estamos organizando.
- Tus datos personales se utilizarán solo si firmas este Consentimiento Informado. Tienes la posibilidad de decidir no participar más, sin ninguna consecuencia negativa. En ese caso, puede ponerse en contacto con el investigador principal (Josep Perelló, josep.perello@ub.edu) y tus datos personales se eliminarán de inmediato.
- Después de recopilar tus datos personales, los desperezaremos. Esto significa que tu identidad estará oculta. Después de 10 años, todos los datos serán eliminados.
- Solo el equipo de investigación tendrá acceso a tus datos personales, y no se compartirán con nadie más, ni dentro ni fuera del proyecto.
- Solo los datos donde se oculta tu identidad podrán compartirse con otros socios del proyecto.

- Los datos donde se oculta tu identidad pueden usarse para escribir publicaciones científicas. Siempre se te informará antes de enviar la publicación a la revista científica.
- Puedes solicitar ver tus datos personales en cualquier momento, solicitar corregir o eliminar tus datos personales y solicitar la restricción del procesamiento de tus datos personales. Para este propósito, puede escribir al Investigador Principal (Josep Perelló, Universitat de Barcelona, C / Martí i Franquès, 1, Barcelona E-08028 (España) / correo electrónico: josep.perello@ub.edu, adjuntando una copia de tu DNI.
- Si piensas que no consideramos algo que es importante para ti, puede contactar al Oficial de Protección de Datos de la Universidad de Barcelona (Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / correo electrónico: protecciodedades@ub.edu
- Puede enviar una queja a la Autoridad Catalana de Protección de Datos www.apdcat.cat: C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1ª, 08008 Barcelona / correo electrónico: apdcat@gencat.cat

Persona de Contacto

Si tienes más preguntas sobre tu papel en este proyecto, puede comunicarte con el Investigador Principal, Josep Perelló (josep.perello@ub.edu).

Consentimiento Informado

Confirmación

Tu participación en esta investigación solo es posible si firmas libremente este documento de Consentimiento Informado para autorizarnos a usar los datos que nos proporcionas.

Declaro:

- Tengo 18 años o más y soy competente para dar mi consentimiento.
- Fui informado/a sobre el objetivo del proyecto CoActuamos para la Salud Mental.
- Entiendo que no es obligatorio participar. Si decido participar, entiendo que puedo decidir no participar más en cualquier momento.
- He leído el documento adjunto "Preguntas frecuentes" y tuve la oportunidad de hacer más preguntas. Todas mis preguntas han sido respondidas.
- Acepto que se grabará audio / video durante mi participación en este proyecto de investigación.
- Entiendo que no se reproducirán grabaciones en ningún foro público ni se pondrán a disposición de ningún público. Las grabaciones no se compartirán con los otros socios de este proyecto.
- Entiendo que la información donde se oculta mi identidad puede compartirse con los otros socios del proyecto.
- No tengo ninguna objeción si los datos en los que se oculta mi identidad se utilizan para escribir una publicación en una revista científica, si estoy informado previamente.
- Entiendo que puedo negarme a responder cualquier pregunta durante este proyecto de investigación.
- He recibido una copia de este acuerdo.

Si deseas participar en este proyecto, marca la primera casilla a continuación. Además, si deseas recibir información sobre eventos futuros del proyecto, debes marcar la segunda casilla.

1) Con respecto al procesamiento de mis datos personales con el fin de ejecutar el proyecto, doy mi consentimiento explícito marcando la siguiente casilla:

2) Con respecto al procesamiento de mis datos personales con el propósito de enviar información sobre eventos futuros del proyecto, doy mi consentimiento explícito marcando la siguiente casilla: (Opcional).

Nombre y apellido del/de la participante:

Lugar, fecha y firma del/de la participante:

CAct

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 1

on Mental Health

**Informed Consent Form for Knowledge Coalition
(Catalan)**

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Consentiment Informat

La signatura d'aquest document significa que **acceptes voluntàriament participar** en el projecte CoActuem per la Salut Mental i que **entens el teu paper en aquest projecte**. Volem donar-te informació important abans de decidir si vols participar.

Et convidem a participar al projecte de recerca CoActuem per la Salut Mental.

L'objectiu d'aquest projecte és reforçar les xarxes de suport social en salut mental mitjançant una investigació participativa i la ciència social ciutadana. Durant aquest procés, la comunitat de salut mental i l'equip de recerca treballarem conjuntament. Ens interessa especialment allò que les persones amb experiència pròpia en salut mental i les seves famílies volen expressar i el suport que necessiten. El projecte ha rebut fons del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea i tindrà una durada de tres anys, des de l'1 de gener del 2020 fins al 31 de desembre de 2022. El que fem a CoActuem per a la Salut Mental es descriu al document adjunt "Preguntes freqüents".

Et demanem que formis part de l'Entorn de Coneixement.

L'Entorn de Coneixement està format per una diversitat d'institucions relacionades amb la salut mental: organitzacions no governamentals locals i internacionals, associacions professionals, institucions públiques i persones investigadores professionals.

El teu paper serà emmarcar la investigació, en funció de l'experiència de la teva organització.

Volem cartografiar les dimensions complementàries i diverses de les xarxes de suport social en salut mental. Et convidem a formar part d'aquest procés. Estaràs involucrat/da en reunions periòdiques (no més de 4 cada any i cadascuna amb una durada màxima de 2 hores) i rebràs actualitzacions periòdiques del projecte. Et convidarem a la interpretació col·lectiva de les dades i a la seva transformació en accions. Les reunions de l'Entorn de Coneixement seran enregistrades en àudio i vídeo amb finalitats exclusivament de recerca.

Les teves aportacions contribuiran a la co-creació de la recerca.

Les teves aportacions s'utilitzaran per al treball cooperatiu amb les persones Co-Investigadores. Les persones Co-Investigadores són persones amb experiència pròpia en salut mental i les seves famílies. Co-crearan materials en forma de micro-històries a partir de la seva experiència viscuda.

Aquest material es compartirà mitjançant una conversa digital col·lectiva (xatbot) dins del marc de recerca proporcionat per l'Entorn de Coneixement. Convidarem a qualsevol persona preocupada per la salut mental a interactuar en aquesta conversa digital.

La teva participació suposarà els següents avantatges:

- Participar en un projecte de recerca europeu de primer nivell
- Enriquir la xarxa de la teva organització amb contactes locals i internacionals
- Participar en un procés de recerca pionera en cooperació ciutadana

No es preveuen riscos. Només et demanem que estiguis disponible per participar-hi.

Informació sobre les teves dades personals

Les **teves dades personals** inclouen informació personal sobre tu, com ara les teves dades de contacte, les teves opinions personals o enregistraments de vídeo / àudio. Altres **dades no personals** registrades durant el projecte inclouen informació general sobre la comunitat de salut mental i els recursos existents sobre les xarxes de suport social.

- La Universitat de Barcelona s'encarrega de recollir, emmagatzemar i anonimitzar les teves dades personals (dades de contacte, opinions personals i enregistraments de vídeo / àudio). Si vols tenir més informació, pots posar-te en contacte amb el responsable: secretària general de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / correu electrònic: secretaria.general@ub.edu
- Les teves dades personals només s'utilitzaran amb finalitats de recerca. A més, si estàs d'acord, t'enviarem informació sobre els esdeveniments que estem organitzant.
- Les teves dades personals només s'utilitzaran si signes aquest consentiment informat. Tens la possibilitat de decidir no participar més al projecte, sense conseqüències negatives. En aquest cas, pots contactar amb l'investigador principal (Josep Perelló, josep.perello@ub.edu) i les teves dades personals seran eliminades immediatament.
- Després de recollir les teves dades personals, les despersonalitzarem. Això vol dir que la teva identitat quedarà oculta. Després de 10 anys, les dades personals seran eliminades.
- Només l'equip de recerca tindrà accés a les teves dades personals i no es compartiran amb ningú, ni dins ni fora del projecte.
- Només es podran compartir dades on la teva identitat està amagada amb altres socis del projecte.

- Les dades on la teva identitat està amagada es podran utilitzar per escriure publicacions científiques i aquestes dades quedaran obertes per fomentar-ne la seva reutilització en l'àmbit de la recerca. Sempre seràs informat/sa abans de l'enviament de la publicació a la revista científica.
- Pots demanar veure les teves dades personals en qualsevol moment, demanar de corregir o suprimir les teves dades personals i sol·licitar la restricció del tractament de les teves dades personals. Per tot plegat, pots escriure a l'Investigador principal (Josep Perelló, Universitat de Barcelona, C / Martí i Franquès, 1, Barcelona E-08028 (Espanya) / correu electrònic: josep.perello@ub.edu, adjuntant una còpia del teu DNI.
- Si penses que alguna cosa important que consideres important no s'ha tingut en compte, pots contactar amb el responsable de protecció de dades de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / correu electrònic: protecciodedades@ub.edu).
- Pots enviar una queixa a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.cat: C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1^a, 08008 Barcelona / correu electrònic: apdcat@gencat.cat.

Persona de contacte

Si tens més preguntes sobre el teu paper en aquest projecte, pots contactar amb l'Investigador Principal, Josep Perelló (josep.perello@ub.edu).

Consentiment Informat

Confirmació

La teva participació en aquesta investigació només és possible si signes lliurement aquest document de Consentiment Informat per autoritzar-nos a utilitzar les dades que proporciones.

Declaro:

- Tinc 18 anys o més i sóc competent per proporcionar el meu consentiment.
- Se'm va informar sobre l'objectiu del projecte CoActuem per la Salut Mental.
- Entenc que no és obligatori participar-hi. Si decideixo participar-hi, entenc que puc decidir no participar-hi més en cap moment.
- He llegit el document adjunt "Preguntes freqüents" i he tingut l'oportunitat de fer més preguntes. Totes les meves preguntes han estat respostes.
- Estic d'acord que seré enregistrat en àudio / vídeo durant la meva participació en aquest projecte de recerca.
- Entenc que no es reproduirà cap enregistrament en cap fòrum públic ni es posarà a disposició de cap públic. Els enregistraments no es compartiran amb els altres socis d'aquest projecte.
- Entenc que es pot compartir informació on la meva identitat està amagada amb els altres socis del projecte.
- No tinc cap objecció si s'utilitzen dades en les quals s'amaga la meva identitat per escriure una publicació en una revista científica i que aquestes dades quedin obertes si se m'informa prèviament.
- Entenc que puc negar-me a respondre qualsevol pregunta durant aquest projecte de recerca.
- He rebut una còpia d'aquest acord.

Si vols participar en aquest projecte, has de marcar la primera casella. A més, si vols rebre informació sobre esdeveniments futurs del projecte, has de marcar la segona casella.

1) Pel que fa al tractament de les meves dades personals amb l'objectiu d'executar el projecte, dono el meu consentiment explícit marcant la casella següent: .

2) Pel que fa al tractament de les meves dades personals amb la finalitat d'enviar informació sobre esdeveniments futurs del projecte, dono el meu consentiment explícit marcant la casella següent: (Opcional).

Nom i cognoms del/de la participant:

Lloc, data i signatura del/de la participant:

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 1

on Mental Health

Informed Consent Form for Co-Researchers (Catalan)

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Què és un Consentiment Informat?

Donar el teu consentiment significa que **acceptes voluntàriament participar** al projecte CoActuem per la Salut Mental com a **persona co-investigadora** i que **entens el teu paper en aquest projecte**. Volem donar-te informació important abans de decidir si vols participar.

Et convidem a participar al projecte de recerca CoActuem per la Salut Mental.

L'objectiu d'aquest projecte és **reforçar les xarxes de suport social en salut mental** mitjançant una investigació participativa. El projecte és una proposta del grup OpenSystems de la Universitat de Barcelona i de la Federació Salut Mental Catalunya-FSMC, que formen l'equip promotor de la recerca. Ha rebut fons del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea. Tindrà una durada de tres anys, des de l'1 de gener del 2020 fins el 31 de desembre de 2022.

Et proposem que hi participis com a persona co-investigadora.

T'hem convidat a participar com a persona co-investigadora perquè ets una persona amb experiència pròpia en salut mental (primera persona) o bé una persona familiar d'una primera persona. Pensem que el teu coneixement i les teves vivències ajudaran a entendre com funcionen les xarxes de suport en salut mental, donar-les a conèixer i proposar accions que les promoguin, amplïïn i enforteixin. La teva participació és totalment voluntària i pots deixar de participar en qualsevol moment.

Et teu paper serà participar en sessions de co-creació de la recerca

Et proposem participar a la co-creació de la recerca a través de sessions en petits grups, conduïdes en una plataforma online privada i segura. Les sessions inclouran, a més d'altres persones co-investigadores com tu, especialistes en salut mental, ciència ciutadana, disseny gràfic, elaboració de relats i creació de converses digitals. Et demanarem compartir les teves vivències i coneixements relacionats amb les xarxes de suport social en salut mental. Aquestes sessions seran enregistrades en àudio i vídeo amb finalitats exclusivament de recerca. No es compartiran amb les persones co-investigadores que no estiguin present a la sessió ni amb ningú de fora de l'equip promotor de la recerca. Totes les persones participants es comprometran a respectar la màxima confidencialitat i a no divulgar cap contingut personal que s'hagi compartit durant les sessions.

Tot l'equip col·laborarà per tal que aquest material es converteixi en microrelats anònims eventualment il·lustrats, que serviran per interactuar en una conversa digital oberta, en forma de xatbot anònim de Telegram. Totes les persones preocupades per la salut mental podran participar al xatbot.

Més endavant, podràs participar també en espais d'interpretació dels resultats i dades fruit de la conversa digital per així transformar-los en propostes d'accions col·lectives per millor i enfortir les xarxes de suport social en salut mental.

La teva participació suposarà els següents avantatges:

- Participar en un projecte de recerca europeu de primer nivell.
- Tenir l'oportunitat d'orientar una recerca en base als teus coneixements i experiències viscudes com a primera persona o familiar.
- Tenir la oportunitat de participar en la interpretació col·lectiva de les dades i la seva transformació en accions per la millora de les xarxes de suport social en salut mental.

La teva participació podria suposar els següents riscos:

Participar com a primera persona o com a familiar i discutir qüestions que t'afecten personalment et podria fer sentir vulnerable en algun moment. Tractar qüestions relacionades amb experiències personals i obrir-se al grup en un clima de respecte, inclusió, confiança i confidencialitat pot ser positiu, però també pot despertar emocions intenses i pot generar malestar emocional in situ o a posteriori. Si es donés aquesta situació, la Federació Salut Mental Catalunya-FSMC pot facilitar l'accés al suport de professionals de l'entitat o orientar a un servei més adequat.

Durant les sessions, si es descobreix qualsevol risc de dany per a un mateix o per als altres (per exemple, situacions de violència, abús sexual o risc de suïcidi) s'activaran els protocols de la FSMC, que tractaran cada cas individualment i que poden comportar informar a les autoritats competents i responsables, encara que això signifiqui compromisos imperatius amb les persones participants per mantenir la confidencialitat i l'anonimat.

ATENCIÓ! Aquestes sessions no són en cap cas un servei d'ajuda psicològica professional. Si ho necessites, posa't en contacte amb un professional de salut.

Informació sobre les teves dades personals

Les **teves dades personals** inclouen informació personal sobre tu, com ara les teves dades de contacte, les històries i vivències que hagis compartit, les teves opinions personals així com els enregistraments àudio i vídeo.

- La Universitat de Barcelona s'encarrega de recollir, emmagatzemar i anonimitzar les teves dades personals. Si vols tenir més informació, pots posar-te en contacte amb el responsable del tractament de les dades personals: Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / adreça de correu electrònic: secretaria.general@ub.edu

- Les sessions de co-creació s'enregistraran en àudio i vídeo amb finalitats exclusivament de recerca. No es compartiran amb les persones co-investigadores que no estiguin presents a la sessió ni amb ningú de fora de l'equip promotor de la recerca.
- Tots les persones participants es comprometran a respectar la màxima confidencialitat i a no divulgar cap contingut personal que s'hagi compartit durant les sessions.
- Les dades que et demanarem s'utilitzaran només amb fins d'investigació, per a executar el projecte CoActuem per la Salut Mental, finançat per la Unió Europea.
- Les teves dades personals només s'utilitzaran si ens dones el teu consentiment. Tens la possibilitat de decidir no participar més al projecte, sense conseqüències negatives. En aquest cas, pots contactar amb l'investigador principal (Josep Perelló, josep.perello@ub.edu) i les teves dades personals seran eliminades immediatament.
- Només l'equip promotor de la recerca tindrà accés a les teves dades personals i no es compartiran amb ningú, ni dins ni fora del projecte CoAct. Les teves dades no seran compartides amb les altres persones co-investigadores.
- Només es podran compartir amb altres socis del projecte CoAct dades on la teva identitat està amagada, és a dir, dades anonimitzades.
- Les dades anonimitzades es podran utilitzar per escriure publicacions científiques, a més de publicar-les en accés obert per fomentar-ne la seva reutilització en l'àmbit de la recerca. Sempre seràs informat/da abans de l'enviament de la publicació a la revista científica.
- Pots demanar veure les teves dades personals en qualsevol moment, demanar de corregir o suprimir les teves dades personals, així com exercir la resta dels drets reconeguts per la normativa de protecció de dades personals. Per tot plegat, pots contactar amb Secretaria General de la Universitat de Barcelona, adjuntant una còpia del teu DNI (Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / adreça de correu electrònic: secretaria.general@ub.edu)
- Si penses que els teus drets no s'han atès adequadament, pots contactar amb el delegat de Protecció de Dades de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / adreça de correu electrònic: protecciodedades@ub.edu).
- També pots enviar una queixa a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.cat: C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1^a, 08008 Barcelona / adreça de correu electrònic: apdcat@gencat.cat.

Persona de contacte

Si tens més preguntes sobre el teu paper en aquest projecte, pots contactar amb l'Investigador Principal, Josep Perelló (josep.perello@ub.edu).

CoAct

Consentiment Informat

Confirmació

La teva participació en aquesta investigació només és possible si dones el teu consentiment. D'aquesta manera, ens autoritzes a utilitzar les dades que proporciones.

Declaro:

- Tinc 18 anys o més i soc competent per proporcionar el meu consentiment.
- Se'm ha informat sobre l'objectiu del projecte [CoActuem per la Salut Mental](#).
- Entenc que no és obligatori participar-hi. Si decideixo participar-hi, entenc que puc decidir no participar-hi més en qualsevol moment, notificant-ho a la persona de contacte.
- Estic d'acord que podré ser enregistrat en àudio/vídeo durant les sessions de co-creació per finalitats exclusivament de recerca.
- Aquests enregistraments no es compartiran amb ningú fora del equip promotor de la recerca, ni es reproduiran en cap fòrum públic o privat.
- Em comprometo a respectar la màxima confidencialitat i a no divulgar cap contingut personal que les altres persones co-investigadores hagin compartit durant les sessions de co-creació.
- Entenc que es pot compartir informació on la meua identitat està amagada amb els altres socis del projecte CoAct.
- No tinc cap objecció si s'utilitzen dades en les quals s'amaga la meua identitat per escriure una publicació en una revista científica i que aquestes dades quedin obertes si se m'informa prèviament.
- Entenc que puc negar-me a respondre qualsevol pregunta durant aquest projecte de recerca.
- He rebut una còpia d'aquest acord.

Si vols participar en aquest projecte, has de marcar la casella següent per donar el teu consentiment.

Dono el meu consentiment explícit pel que fa al tractament de les meves dades personals amb l'objectiu d'executar el projecte marcant la casella següent: .

Nom i cognoms del/de la participant:

Lloc, data i signatura del/de la participant:

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 1

on Mental Health

Informed Consent Form for Chatbot (English)

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Informed Consent

Giving your consent means that **you voluntarily agree to take part** in the CoAct for Mental Health project and that **you understand your role in this project**. We want to give you important information before you decide if you want to participate.

We invite you to take part in the CoAct for Mental Health research project.

CoAct for Mental Health is a **citizen science research** on **mental health social support networks** and wants to make proposals to improve them based on the data obtained in the chatbot CoAct for Mental Health.

CoAct for Mental Health forms part of the CoAct global initiative funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 873048. It lasts for three years, from January 1, 2020 to December 31, 2022. The promoters of this research are the OpenSystems group of the Universitat de Barcelona and the Federació Salut Mental Catalunya. It has a wider team of co-researchers having a lived experience in mental health. You can find more information about the project at: coactuem.ub.edu

We ask you to participate to the chatbot "CoAct for Mental Health"

The aim of the chatbot is to learn, directly or indirectly, about the social support networks in mental health. The experiences shared through the chatbot in the form of stories come from a group of people who have experienced mental health problems either directly themselves or indirectly through a family member. These people act as co-researchers in the project. Your answers to the stories enable a citizen science research that puts forward actions, measures or policy recommendations related to mental health social support networks.

ATTENTION! The chatbot is not a professional psychological support service, it is a participatory research tool. If you need help, you should contact a healthcare professional.

Your participation entails the following benefits:

- Participate in a first level European research project.
- Be involved in a pioneer citizen social science research project.
- Have the possibility to participate in the collective interpretation of the data and its transformation into actions.

Your participation could involve the following risks:

Reading real stories about situations related to mental health issues can arouse intense emotions. If this situation occurs and you notice that it is causing you increasing discomfort, we recommend that you stop reading the messages and resume reading when you feel better. You can also stop participating in the chatbot at any time.

Information about your personal data

Personal data includes personal information about you as well as your personal opinions

- Universitat de Barcelona is in charge of collecting, storing and anonymizing your personal data. If you want to have more information, you can contact the person in charge: General Secretary of the Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / email: secretaria.general@ub.edu.
- Your mobile phone number and your Telegram username will not be downloaded from the Telegram application at any time. We only identify you through a series of digits provided by the Telegram application itself, in order to send you messages. At the beginning of the digital conversation, you will be asked for minimal socio-demographic information such as your age (by age ranges), gender identity and residence country / city of residence.
- Your personal data will be used only if you give your consent.
- You can decide to stop receiving content at any time by typing PAUSE on the chatbot, without any negative consequences.
- You can definitely stop participating at any time by typing UNSUBSCRIBE. You will then be able to delete your personal data following the procedure indicated to you after contacting the Principal Investigator.
- The data we will collect will only be used for research purposes, in order to execute the CoAct for Mental Health project, funded by the European Union. Only the research team will have access to your personal data, and it will not be shared with anybody, neither inside nor outside the project.
- You will maintain an anonymous communication with the chatbot. No one has any means of knowing if you are connected to the chatbot or tracing your answers back to you. You will only communicate with the chatbot, you will not receive messages from anyone else.
- Anonymized data may be used to write scientific publications, as well as to be published in open access in order to encourage its reusability for scientific research.
- At the end of the digital conversation, the Telegram chatbot will be deactivated. After 10 years, all Telegram identification numbers will be deleted.
- To exercise the rights recognized by personal data protection regulations, you can contact

the Secretary General of the Universitat de Barcelona, attaching a copy of your ID (Secretary General of the Universitat de Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / email: secretaria.general@ub.edu).

- If you think that your rights have not been adequately addressed, you can notify the Data Protection Officer of the Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / email: protecciodedades@ub.edu)
- You can send a complaint to the Catalan Data Protection Authority www.apdcat.cat: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1^a, 08008 Barcelona / email: apdcat@gencat.cat

Contact person

If you have further questions concerning your role in this project, you can contact the Principal Investigator, Josep Perelló (josep.perello@ub.edu).

Informed Consent

Confirmation

Your participation in this research is only possible if you freely give your consent. This way, you authorize us to use the data you provide.

I hereby declare:

- I am 18 years or older and am competent to provide consent.
- I was informed about the goal of the project CoAct for Mental Health and about the use of the data I will provide.
- I understand that it is not compulsory to participate. If I decide to participate, I understand that I can decide to stop receiving content at any time by typing PAUSE on the chatbot.
- I can definitely stop participating at any time by typing UNSUBSCRIBE. I will then be able to delete my personal data following the procedure indicated to me after contacting the Principal Investigator.
- My anonymized data may be used to write scientific publications, as well as to be published in open access in order to encourage its reusability for scientific research.
- I have received a copy of this agreement.

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 1

on Mental Health

Informed Consent Form for Chatbot (Spanish)

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Consentimiento Informado

Dar tu consentimiento significa que **aceptas voluntariamente participar** en el proyecto CoActuamos por la Salud Mental y que **entiendes tu papel en este proyecto**. Queremos comunicarte información importante antes de que decidas si quieres participar.

Te invitamos a participar en el proyecto de investigación CoActuamos por la Salud Mental.

CoActuamos por la Salud Mental es una **investigación de ciencia ciudadana** sobre las **redes de apoyo social en salud mental** y quiere hacer propuestas para mejorarlas en base a los datos obtenidos a través del chatbot CoActuamos por la Salud Mental.

CoActuamos por la Salud Mental forma parte de CoAct, una iniciativa global financiada a través del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, con contrato núm. 873048. Tiene una duración de tres años, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. Los promotores de esta investigación son el grupo OpenSystems de la Universitat de Barcelona y la Federació Salut Mental Catalunya. Cuenta con un equipo más amplio de personas coinvestigadoras, con experiencia propia en salud mental. Puedes encontrar más información sobre el proyecto en: coactuem.ub.edu

Te pedimos que participes al chatbot "CoActuamos por la Salud Mental"

El objetivo del chatbot es conocer, de forma directa o indirecta, las redes de apoyo social en salud mental. Las vivencias compartidas en forma de relatos a través del chatbot surgen de un grupo de personas con experiencia propia en salud mental, incluyendo a familiares. Actúan como personas coinvestigadoras. Tus respuestas a los relatos permiten realizar una investigación de ciencia ciudadana que proponga acciones, medidas o recomendaciones políticas con relación a las redes de apoyo social en salud mental.

¡ATENCIÓN! El chatbot no es un servicio de ayuda psicológica profesional, sino una herramienta de investigación científica participativa. Si necesitas ayuda, ponte en contacto con un/a profesional de la salud.

Queremos advertirte que los relatos se basan en vivencias reales. Las vivencias relacionadas con los problemas de salud mental pueden ser impactantes y duras, pero también muy esperanzadoras y

emotivas. Tenlo en cuenta antes de decidir si quieres participar. Si sientes que te incomoda puedes dejar de responder y hacerlo más tarde. Puedes también abandonar el chatbot cuando quieras.

Tu participación significará los siguientes beneficios:

- Participar en un proyecto de investigación europeo de primer nivel.
- Participar en un proceso de investigación pionero en ciencia ciudadana social.
- Tener la posibilidad de participar a la interpretación colectiva de los datos y a su transformación en acciones.

Tu participación podría suponer los siguientes riesgos:

Leer relatos reales sobre situaciones relacionadas con problemas de salud mental puede despertar emociones intensas. Si se diera esta situación y si observaras que te genera un malestar creciente, te recomendamos dejar de leer los mensajes y retomar la lectura cuando te encuentres mejor. También puedes dejar de participar en el chatbot en cualquier momento.

Información sobre tus datos personales.

Tus **datos personales** incluyen información personal sobre ti, así como tus opiniones personales.

- La Universitat de Barcelona se encarga de recopilar, almacenar y anonimizar tus datos personales. Si deseas obtener más información, puedes contactar con la persona responsable: Secretario General de la Universitat de Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / dirección de correo electrónico: secretaria.general@ub.edu.
- Tu número de teléfono móvil y tu nombre de usuario en Telegram no se descargará en ningún momento de la aplicación Telegram. Sólo te identificamos a través de una serie de dígitos que proporciona la misma aplicación de Telegram, para hacerte llegar los mensajes. Al principio de la conversación digital, se te pedirá una mínima información sociodemográfica como tu edad (por rangos de edad), identidad de género y país de residencia.
- Tus datos personales se utilizarán solamente si nos das tu consentimiento.
- Tienes la posibilidad de decidir no recibir más contenidos, sin ninguna consecuencia negativa, escribiendo PAUSAR en el chatbot.
- Puedes dejar de participar definitivamente en cualquier momento escribiendo BAJA. Podrás entonces eliminar tus datos personales siguiendo el procedimiento que se te indicará al contactar con el Investigador Principal.

- Los datos que te pediremos se utilizarán sólo con fines de investigación y para ejecutar el proyecto CoActuamos para la Salud Mental. Sólo el equipo de investigación tendrá acceso a tus datos personales, y no se compartirán con nadie más, ni dentro ni fuera del proyecto.
- Tú mantendrás una comunicación anónima con el chatbot. Nadie más puede saber si estás suscrito al chatbot ni relacionarte con tus respuestas. Sólo te comunicarás con el chatbot, no recibirás mensajes directos de ninguna otra persona.
- Los datos anonimizados pueden usarse para escribir publicaciones científicas y además ser publicados en acceso abierto para fomentar su reusabilidad en el ámbito de la investigación.
- Al terminar la conversación digital, se desactivará el chatbot de Telegram. Después de 10 años, todos los números de identificación de Telegram serán eliminados.
- Para ejercer los derechos reconocidos por la normativa de protección de datos personales, puedes contactar con el Secretario General de la Universitat de Barcelona, adjuntando una copia de tu DNI (Secretario General de la Universitat de Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / dirección de correo electrónico: secretaria.general@ub.edu).
- Si piensas que tus derechos no se han atendido adecuadamente, puedes comunicarlo al delegado de Protección de Datos de la Universitat de Barcelona (Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / dirección de correo electrónico: protecciodedades@ub.edu)
- Puedes enviar una queja a la Autoridad Catalana de Protección de Datos www.apdcat.cat: C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1ª, 08008 Barcelona /dirección de correo electrónico: apdcat@gencat.cat

Persona de Contacto

Si tienes más preguntas sobre tu papel en este proyecto, puedes comunicarte con el Investigador Principal, Josep Perelló (josep.perello@ub.edu).

Consentimiento Informado

Confirmación

Tu participación en esta investigación solamente es posible si das tu consentimiento. De este modo, nos autorizas a usar los datos que nos proporcionas.

Declaro:

- Tengo 18 años o más y soy competente para dar mi consentimiento.
- He sido informado/a sobre el objetivo del proyecto CoActuamos por la Salud Mental y el uso de los datos que proporcionaré.
- Entiendo que no es obligatorio participar. Si decido participar, entiendo que puedo decidir dejar de recibir contenidos en cualquier momento escribiendo PAUSAR en el chatbot.
- Puedo dejar de participar definitivamente escribiendo BAJA. Podré entonces eliminar mis datos personales siguiendo el procedimiento que se me indicará al contactar con el Investigador Principal.
- Mis datos anonimizados se podrán usar para escribir publicaciones científicas, además de ser publicados en acceso abierto para fomentar su reusabilidad en el ámbito de la investigación.
- He recibido una copia de este acuerdo.

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 1

on Mental Health

Informed Consent Form for Chatbot (Catalan)

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Consentiment Informat

Donar el teu consentiment significa que **acceptes voluntàriament participar** al projecte CoActuem per la Salut Mental i que **entens el teu paper en aquest projecte**. Volem donar-te informació important abans de decidir si hi vols participar.

Et convidem a participar al projecte de recerca CoActuem per la Salut Mental.

CoActuem per la Salut Mental és una **recerca de ciència ciutadana** sobre les **xarxes de suport social en salut mental** i vol fer propostes per millorar-les en base a les dades obtingudes en el xatbot CoActuem per la Salut Mental.

CoActuem per la Salut Mental forma part de CoAct, una iniciativa global finançada a través del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea amb contracte núm. 873048. Té una durada de tres anys, des de l'1 de gener del 2020 fins el 31 de desembre de 2022. Els promotors d'aquesta recerca són el grup OpenSystems de la Universitat de Barcelona i la Federació Salut Mental Catalunya. Compta amb un equip més ampli de persones coinvestigadores amb experiència pròpia en salut mental. Pots trobar més informació sobre el projecte a: coactuem.ub.edu

Et demanem que participis al xatbot "CoActuem per la Salut Mental"

L'objectiu del xatbot és conèixer, de manera directa o indirecta, les xarxes de suport social en salut mental. Les vivències compartides a través del xatbot en forma de relats sorgeixen d'un grup de persones amb experiència pròpia en salut mental, incloent-hi familiars. Actuen com a persones coinvestigadores. Les teves respostes als relats permeten fer una recerca de ciència ciutadana que proposi accions, mesures o recomanacions polítiques en relació amb les xarxes de suport social en salut mental.

ATENCIÓ! El xatbot no és un servei d'ajuda psicològica professional, és una eina de recerca científica participativa. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb un/a professional de salut.

Et volem advertir que els relats es basen en vivències reals. Les vivències relacionades amb els problemes de salut mental poden ser impactants i dures, però també molt esperançadores i emotives. Tingues-ho en compte abans de decidir si hi vols participar. Si et sents incòmode pots deixar de respondre i fer-ho més tard. Pots, fins i tot, abandonar el xatbot quan vulguis.

La teva participació suposarà els següents avantatges:

- Participar en un projecte de recerca europeu de primer nivell.
- Participar en un procés de recerca pioner en ciència ciutadana social.

CAct

- Tenir la possibilitat de participar a la interpretació col·lectiva de les dades i a la seva transformació en accions.

La teva participació podria suposar els següents riscos:

Llegir relats reals sobre situacions relacionades amb problemes de salut mental pot despertar emocions intenses. Si es donés aquesta situació i si observessis que et genera un malestar creixent, et recomanem deixar de llegir els missatges i reprendre la lectura quan et trobis millor. També pots deixar de participar al xatbot en qualsevol moment.

Informació sobre les teves dades personals

Les **teves dades personals** inclouen informació personal sobre tu així com les teves opinions personals.

- La Universitat de Barcelona s'encarrega de recollir, emmagatzemar i anonimitzar les teves dades personals. Si vols tenir més informació, pots posar-te en contacte amb el responsable del tractament de les dades personals: Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / adreça de correu electrònic: secretaria.general@ub.edu
- El teu número de telèfon mòbil i el teu nom d'usuari a Telegram no es descarregarà en cap moment de l'aplicació Telegram. Només t'identifiquem a través d'una sèrie de dígits que proporciona la mateixa aplicació de Telegram, per tal de fer-te arribar els missatges. Al principi de la conversa digital, se't demanarà una mínima informació sociodemogràfica com ara la teva edat (per rangs d'edat), identitat de gènere i país de residència.
- Les teves dades personals només s'utilitzaran si ens dones el teu consentiment.
- Tens la possibilitat de decidir no rebre més continguts, sense conseqüències negatives, escrivint PAUSAR en el xatbot.
- Pots deixar de participar definitivament en qualsevol moment escrivint BAIXA. Podràs llavors eliminar les teves dades personals seguint el procediment que se t'indicarà al contactar l'Investigador Principal.
- Les dades que et demanarem s'utilitzaran només amb finalitats d'investigació i per executar el projecte CoActuem per la Salut Mental. Només l'equip de recerca tindrà accés a les teves dades personals i no es compartiran amb ningú, ni dins ni fora del projecte.
- Tu mantindràs una comunicació anònima amb el xatbot. Ningú altre pot saber si estàs subscrit al xatbot ni relacionar-te amb les teves respostes. Només et comunicaràs amb el xatbot, no rebràs missatges directes de cap altra persona.

- Les dades anonimitzades es podran utilitzar per escriure publicacions científiques, a més de publicar-les en accés obert per fomentar-ne la seva reutilització en l'àmbit de la recerca.
- En acabar la conversa digital, es desactivarà el xatbot de Telegram. Després de 10 anys, tots els números d'identificació de Telegram seran eliminats.
- Per exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades personals, pots contactar amb Secretaria General de la Universitat de Barcelona, adjuntant una còpia del teu DNI (Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / adreça de correu electrònic: secretaria.general@ub.edu).
- Si penses que els teus drets no s'han atès adequadament, pots contactar amb el delegat de Protecció de Dades de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / adreça de correu electrònic: protecciodedades@ub.edu).
- També pots enviar una queixa a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.cat: C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1ª, 08008 Barcelona / adreça de correu electrònic: apdcat@gencat.cat.

Persona de contacte

Si tens més preguntes sobre el teu paper en aquest projecte, pots contactar amb l'Investigador Principal, Josep Perelló (josep.perello@ub.edu).

Consentiment Informat

Confirmació

La teva participació en aquesta investigació només és possible si dones el teu consentiment.

D'aquesta manera, ens autoritzes a utilitzar les dades que proporciones.

Declaro:

- Tinc 18 anys o més i soc competent per proporcionar el meu consentiment.
- Se m'ha informat sobre l'objectiu del projecte CoActuem per la Salut Mental i sobre l'ús de les dades que proporcionaré.
- Entenc que no és obligatori participar-hi. Si decideixo participar-hi, entenc que puc decidir deixar de rebre continguts en qualsevol moment escrivint PAUSAR al xatbot.
- Puc deixar de participar definitivament escrivint BAIXA. Podré llavors eliminar les meves dades personals seguint el procediment que se m'indicarà al contactar l'Investigador Principal.
- Les meves dades anonimitzades es podran utilitzar per escriure publicacions científiques, a més de publicar-les en accés obert per fomentar-ne la seva reutilització en l'àmbit de la recerca.
- He rebut una còpia d'aquest acord.

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 1

on Mental Health

Informed Consent Form for Chatbot (German)

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Einverständniserklärung

Deine Einverständniserklärung zu geben bedeutet, dass du **freiwillig zustimmst**, am CoAct Projekt für Mentale Gesundheit teilzunehmen, und dass du **deine Rolle in diesem Projekt verstehst**. Wir möchten dir wichtige Informationen mitteilen, bevor du dich entscheidest, ob du teilnehmen möchtest.

Wir laden dich ein, am CoAct Projekt für Mentale Gesundheit teilzunehmen.

CoAct für Mentale Gesundheit ist ein **bürgerwissenschaftliches Forschungsprojekt** zu **sozialen Unterstützungsnetzwerken in mentaler Gesundheit** und möchte, auf Grundlage der über den Chatbot CoAct für Mentale Gesundheit gesammelten Daten Vorschläge machen, diese zu verbessern.

CoAct für Mentale Gesundheit ist Teil der globalen Initiative CoAct, die über das Europäische Horizon 2020 Research and Innovation Programm mit Grant Agreement Nummer 873048 gefördert wird. Es läuft drei Jahre, vom ersten Januar 2020 bis zum 31sten Dezember 2022. Träger dieses Forschungsprojekts sind die Forschungsgruppe OpenSystems der Universitat de Barcelona und die Federació Salut Mental Catalunya. Es hat ein weitergefasstes Team von Co-Forscher*innen mit erlebten Erfahrungen in mentaler Gesundheit. Du findest mehr Informationen über das Projekt unter: coactuem.ub.edu

Wir bitten dich, am Chatbot "CoAct für Mentale Gesundheit" teilzunehmen

Ziel des Chatbots ist es, indirekt oder direkt, mehr über soziale Unterstützungsnetzwerke in mentaler Gesundheit zu lernen. Die Erfahrungen, die im Chatbot in Form von Erzählungen geteilt werden, stammen von einer Gruppe von Personen, die Probleme psychischer Gesundheit entweder direkt selbst oder indirekt über ein Familienmitglied erlebt haben. Diese Personen agieren als Co-Forscher*innen im Projekt. Deine Antworten auf die Erzählungen ermöglichen bürgerwissenschaftliche Forschung, die Aktionen, Maßnahmen oder Politikempfehlungen vorschlägt, welche mit Unterstützungsnetzwerken in mentaler Gesundheit im Zusammenhang stehen.

ACHTUNG! Der Chatbot ist kein professioneller Dienst psychologischer Hilfe, er ist ein partizipatives Wissenschaftsinstrument. Wenn du Hilfe brauchst, solltest du dich an einen Arzt / eine Ärztin wenden.

Deine Teilnahme bringt dir die folgenden Vorteile:

- Teilnahme an einem erstklassigen europäischen Projekt.
- Beteiligung an einem Pionierprojekt der sozialen Bürgerwissenschaften.

- Die Möglichkeit, an einer kollektiven Interpretation der Daten teilzunehmen sowie an deren Umsetzung in Aktionen.

Deine Teilnahme könnte die folgenden Risiken bergen:

Echte Erzählungen von Situationen bezogen auf Probleme mentaler Gesundheit können starke Emotionen hervorrufen. Wenn diese Situation auftritt und du merkst, dass sie ein wachsendes Unwohlsein hervorruft, empfehlen wir dir, das Lesen der Nachrichten abubrechen und erst weiterzulesen, wenn es dir besser geht. Du kannst die Teilnahme am Chatbot auch jederzeit komplett abbrechen.

Informationen zu deinen persönlichen Daten

Persönliche Daten beinhaltet persönliche Daten über dich, sowie auch deine persönlichen Meinungen.

- Die Universität de Barcelona ist verantwortlich für die Erhebung, Speicherung und Anonymisierung deiner persönlichen Daten. Für weitere Informationen kannst du dich an die verantwortliche Person wenden: Generalsekretär der Universität de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / E-Mail: secretaria.general@ub.edu.
- Deine Handynummer und dein Telegram-Benutzername werden zu keinem Zeitpunkt von der Telegramm-App heruntergeladen. Wir identifizieren dich nur über eine Zahlenreihe, die von der Telegram-App selbst bereitgestellt wird, um dir Nachrichten zu senden. Am Anfang des digitalen Gesprächs wirst du um minimale soziodemografische Informationen wie dein Alter (nach Altersgruppen), deine Genderidentität, und das Land / die Stadt, in der du zurzeit wohnst, gebeten.
- Deine persönlichen Daten werden nur verwendet, wenn du dein Einverständnis gibst.
- Du kannst jederzeit entscheiden, das Empfangen von Nachrichten zu stoppen, indem du PAUSIEREN an den Chatbot schreibst, ohne jegliche negative Konsequenzen.
- Du kannst deine Teilnahme definitiv abbrechen, indem du ABMELDEN an den Chatbot schreibst. Es wird dir dann möglich sein, deine persönlichen Daten zu löschen, indem du der Prozedur folgst, die dir der leitende Wissenschaftler mitteilt, wenn du dich mit ihm in Verbindung setzt.
- Die Daten, die wir sammeln werden, werden nur zu Forschungszwecken verwendet, um das von der Europäischen Union finanzierte Projekt CoAct für Mentale Gesundheit durchzuführen. Nur die Forschungsgruppe hat Zugang zu deinen persönlichen Daten, und diese werden mit niemandem geteilt, weder innerhalb noch außerhalb des Projekts.

- Deine Unterhaltung mit dem Chatbot ist anonym. Niemand hat die Möglichkeit zu wissen, ob du im Chatbot angemeldet bist, noch deine Antworten auf dich zurückzuverfolgen. Du wirst nur mit dem Chatbot kommunizieren, du wirst keine Nachrichten von anderen erhalten.
- Die anonymisierten Daten können verwendet werden, um wissenschaftliche Publikationen zu verfassen, und können Open Access veröffentlicht werden, um die Wiederverwendbarkeit für wissenschaftliche Forschung zu fördern.
- Am Ende der digitalen Konversation wird der Telegram-Chatbot deaktiviert. Nach 10 Jahren werden alle Telegram-Identifikationsnummern gelöscht.
- Um die durch die Datenschutzbestimmungen anerkannten Rechte zur Anwendung zu bringen, kannst du dich an den Generalsekretär der Universität Barcelona wenden, unter Beifügung einer Kopie deines Personalausweises (Generalsekretär der Universität de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / E-Mail: secretaria.general@ub.edu).
- Wenn du der Meinung bist, dass deine Rechte nicht angemessen berücksichtigt wurden, kannst du den Datenschutzbeauftragten der Universität de Barcelona benachrichtigen (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona / E-Mail: protecciodedades@ub.edu).
- Du kannst eine Beschwerde an die katalanische Datenschutzbehörde senden
www.apdcat.cat: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1^a, 08008 Barcelona / email: apdcat@gencat.cat

Kontaktperson

Wenn du weitere Fragen zu deiner Rolle in diesem Projekt hast, kannst du dich an den leitenden Wissenschaftler Josep Perelló (josep.perello@ub.edu) wenden.

Einverständniserklärung

Bestätigung

Deine Teilnahme an diesem Forschungsprojekt ist nur möglich, wenn du freiwillig dein Einverständnis gibst. Auf diese Weise ermächtigst du uns, die Daten, die du uns zur Verfügung stellst, zu verwenden.

Hiermit erkläre ich:

- Ich bin 18 Jahre oder älter und befugt, eine Einwilligung zu erteilen.
- Ich wurde über das Ziel des Projekts CoAct für Mentale Gesundheit und über die Verwendung meiner von mir zur Verfügung gestellten Daten informiert.
- Ich verstehe, dass die Teilnahme nicht obligatorisch ist. Ich verstehe, dass, wenn ich mich für eine Teilnahme entscheide, ich jederzeit entscheiden kann, keine Inhalte mehr zu bekommen, indem ich PAUSIEREN an den Chatbot schreibe.
- Ich kann jederzeit meine Teilnahme definitiv beenden, indem ich ABMELDEN an den Chatbot schreibe. Ich bekomme dann die Möglichkeit, meine persönlichen Daten zu löschen, indem ich der Prozedur folge, die mir der leitende Wissenschaftler erklärt, wenn ich mich mit ihm in Verbindung setze.
- Meine anonymisierten Daten dürfen verwendet werden, um wissenschaftliche Publikationen zu verfassen, und sie dürfen Open Access veröffentlicht werden, um die Wiederverwendbarkeit für die wissenschaftliche Forschung zu fördern.
- Ich habe eine Kopie dieser Vereinbarung erhalten.

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 2

on Youth Employment

**Information Sheet and Declaration of Consent for
Knowledge Coalition (German)**

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Teilnehmer_inneninformation und Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der Studie:

Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen

Sehr geehrte Teilnehmer*innen,

wir laden Sie ein, an der oben genannten Studie teilzunehmen. Die Aufklärung darüber erfolgt in einem ausführlichen Gespräch.

Ihre Teilnahme an dieser Studie erfolgt freiwillig. Sie können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, Ihre Bereitschaft zur Teilnahme ablehnen oder auch im Verlauf der Studie zurückziehen. Die Ablehnung der Teilnahme oder ein vorzeitiges Ausscheiden aus dieser Studie hat keine nachteiligen Folgen für Sie.

Diese Art von Studien ist notwendig, um verlässliche neue *wissenschaftliche* Forschungsergebnisse zu gewinnen. Unverzichtbare Voraussetzung für die Durchführung von Studien ist jedoch, dass Sie Ihr Einverständnis zur Teilnahme an dieser Studie schriftlich erklären. Bitte lesen Sie den folgenden Text: als Ergänzung zum Informationsgespräch sorgfältig durch und zögern Sie nicht, Fragen zu stellen.

Bitte unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung nur

- wenn Sie Art und Ablauf der Studie vollständig verstanden haben,
- wenn Sie bereit sind, der Teilnahme zuzustimmen und
- wenn Sie sich über Ihre Rechte als Teilnehmer*in an dieser Studie im Klaren sind.

1. Was ist der Zweck der Studie?

*„Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen“ erforscht gemeinsam mit Jugendlichen einer AusbildungsFit Einrichtung Themen, die für die Jugendlichen wichtig sind. Ziel des Forschungsprojekts ist, Informationen und Ideen rund um das Thema Ausbildung bis 18 gemeinsam mit den Jugendlichen zu erforschen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, die für die Jugendlichen, die Wissenschaft aber auch für die Politik interessant sind. Um eine Übersicht über das Forschungsfeld zu bekommen und Erkenntnisse in den Prozess mit den Jugendlichen zu gewinnen, werden davor Qualitative Einzelinterviews mit Expert*innen unterschiedlicher Einrichtungen der Ausbildung bis 18 in Wien durchgeführt.*

Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen ist Teil eines größeren EU-Projekts „CoAct“. Bei Co-designing Citizen Social Science for Collective Action (CoAct) beschäftigen sich Forschungsgruppen mit vier sozialen Herausforderungen (wie zum Beispiel bei uns: Jugendbeschäftigung) und arbeiten gemeinsam mit verschiedenen betroffenen Personen, die normalerweise nichts mit Wissenschaft zu tun haben an neuen Erkenntnissen und Lösungsvorschlägen.

Informationen über das Projekt:

Projektname: Co-designing Citizen Social Science for Collective Action (CoAct)

Projektdauer: 01.01.2020 – 31.12.2022

Homepage Englisch: www.coactproject.eu,

Homepage Deutsch: www.coactproject.univie.ac.at

2. Wie läuft die Studie ab?

*Als Vorbereitung für die Partizipative Aktionsforschung mit den Jugendlichen, führen wir qualitative Interviews mit Expert*innen im Bereich „Ausbildung bis 18“ durch. Insgesamt werden 5-8 Einzelinterviews mit Dauer einer Stunde geführt. Die Interviews finden entweder in den Büroräumlichkeiten der jeweiligen Einrichtung, an der Universität Wien oder wenn notwendig an einem Ausweichort wie einem Café statt. Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Teilnehmer*innen.*

3. Worin liegt der Nutzen einer Teilnahme an der Studie?

*Die Studie zielt darauf ab, mit Expert*innen und in partizipativer Form mit Jugendlichen Herausforderungen und Chancen der Ausbildung bis 18 zu reflektieren und wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren, die unter anderem für politische Prozesse genutzt werden können. Indem Sie sich an der Studie beteiligen, tragen Sie dazu bei, Ihre Expertise in die Studie miteinfließen zu lassen.*

4. Gibt es Risiken bei der Durchführung der Studie und ist mit Beschwerden oder anderen Begleiterscheinungen zu rechnen?

Es werden keine Risiken oder sonstige Begleiterscheinungen bei der Durchführung der Studie erwartet.

5. Hat die Teilnahme an der Studie sonstige Auswirkungen auf die Lebensführung und welche Verpflichtungen ergeben sich daraus?

*Die Teilnahme an der Studie hat keine Auswirkungen auf die Lebensführung und es kommt zu keinen Verpflichtungen für die Teilnehmer*innen.*

6. Was ist zu tun beim Auftreten von Beschwerdesymptomen, unerwünschten Begleiterscheinungen und/oder Verletzungen?

*Falls Sie die Erfahrung machen, dass das Forschungsprojekt Ihr Leben in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder sich negativ auf Sie auswirkt, dann melden Sie sich bitte bei Veronika Wöhrer, Tel.: 0043/1/4277/ 46835, Email: veronika.woehrer@univie.ac.at. Sie ist die Studienleitung und wird Ihnen weiterhelfen. Sie können sich aber auch jederzeit an die Projektmitarbeiter*innen wenden.*

7. Wann wird die Studie vorzeitig beendet?

Sie können Ihre Teilnahme am Forschungsprojekt jederzeit widerrufen oder aus persönlichen Gründen abbrechen. Daraus entstehen keine Nachteile für Sie! Falls eine weitere Teilnahme an der Studie nicht mehr in Ihrem Interesse ist, kann die Studienleitung entscheiden, Ihre Teilnahme am Forschungsprojekt zu beenden.

8. In welcher Weise werden die im Rahmen dieser Studie gesammelten Daten verwendet?

Das qualitative Interview wird als Tonaufnahme aufgezeichnet. Die Abschrift der Tonaufnahme wird pseudonymisiert. Pseudonymisiert bedeutet, dass personalisierte Angaben (Name, Einrichtung, andere Hinweise auf ein bestimmtes Umfeld) in der Abschrift verändert werden und damit nicht mehr einer Person oder Einrichtung zuordenbar sind.

*Alle Daten (original und pseudonymisiert) werden von uns auf dem Server der Universität Wien aufgehoben und für 10 Jahre gespeichert. Zugang zu den Daten haben nur die Forscher*innen der Universität Wien. Oft entstehen in einem Projekt aber unglaublich viele Daten, die wir gar nicht alle bearbeiten können. Deswegen möchten wir pseudonymisierte Daten auch an andere Forscher*innen weitergeben. Die müssen auch unterschreiben, dass sie sorgsam mit den Daten umgehen und unterliegen wie wir der Datenschutzgrundverordnung.*

Die pseudonymisierten Daten werden von uns für wissenschaftliche Arbeiten verwendet. Es kann sein, dass Ausschnitte daraus in Berichten, Büchern oder Zeitschriften verwendet werden, um Forschungsergebnisse darzustellen.

Anonymisierte und pseudonymisierte Daten werden mit anderen Projektmitgliedern von CoAct ausgetauscht, um die verschiedenen Forschungsprojekte auf wissenschaftlicher Ebene zu verbinden.

Sie können uns immer mitteilen, dass wir Ihre Daten löschen sollen. Alle personalisierten und pseudonymisierten Daten werden dann gelöscht. Wenn Sie Ihre Daten Ansehen, Richtigstellen oder Löschen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail oder einen Brief oder ein Fax an:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Veronika Wöhrer

veronika.woehrer@univie.ac.at

Institut für Bildungswissenschaft

Sensengasse 3a

3. Stock / 03.14

A-1090 Wien

Wenn Sie Informationen über Ihre Rechte brauchen oder der Meinung sind, dass die Daten nicht richtig verwendet werden, können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der Universität Wien wenden.

Datenschutzbeauftragter

dsba@univie.ac.at

Universitätsstraße 7, 1010 Wien

Tel.: +43/1/4277/110 00

9. Entstehen für die Teilnehmer*innen Kosten? Gibt es einen Kostenersatz oder eine Vergütung?

*Für die Teilnehmer*innen entstehen keine Kosten.*

10. Möglichkeit zur Diskussion weiterer Fragen

Wenn Sie noch Fragen über die Studie oder zu Ihrer Teilnahme an der Studie haben können Sie sich jederzeit an die Studienleitung wenden. Ihre Fragen und auch Fragen zu Ihren Rechten als Teilnehmer_in werden auf jeden Fall beantwortet.

Namen der Kontaktperson bzw. der Kontaktpersonen:

Studienleitung	Name: Veronika Wöhrer E-Mail: veronika.woehrer@univie.ac.at Tel.: 0043/1/4277/46835
Projektmitarbeiterin	Name: Teresa Wintersteller E-Mail: teresa.wintersteller@univie.ac.at Tel.: 0043/1/4277/46838
Projektmitarbeiterin	Name: Mariam Malik E-Mail: mariam.malik@univie.ac.at Tel.: 0043/1/4277/46837
Projektmitarbeiterin	Name: Shenja Vasanthi Kumari Danz E-Mail: shenja.danz@univie.ac.at Tel.: 0043/1/4277/46836

11. Einwilligungserklärung

Name der teilnehmenden Person in Druckbuchstaben:

Geb. Datum:

Ich erkläre mich bereit, an der Studie *Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen* teilzunehmen.

Ich bin von „.....“ (*Name aufklärende Person*) ausführlich und verständlich über Zielsetzung, Bedeutung und Tragweite der Studie und die sich für mich daraus ergebenden Anforderungen aufgeklärt worden. Ich habe darüber hinaus den Text dieser Teilnehmer_inneninformation und Einwilligungserklärung gelesen, insbesondere den 4. Abschnitt (Gibt es Risiken, Beschwerden und Begleiterscheinungen?). Aufgetretene Fragen wurden mir von der Studienleitung oder den Projektmitarbeiter_innen verständlich und ausreichend beantwortet. Ich hatte genügend Zeit, mich zu entscheiden, ob ich an der Studie teilnehmen möchte. Ich habe zurzeit keine weiteren Fragen mehr.

Ich werde die Hinweise, die für die Durchführung der Studie erforderlich sind, befolgen, behalte mir jedoch das Recht vor, meine freiwillige Mitwirkung jederzeit zu beenden, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Sollte ich aus der Studie ausscheiden wollen, so kann ich dies jeder Zeit schriftlich oder mündlich bei „Veronika Wöhrer oder Teresa Wintersteller“ veranlassen.

Ich bin zugleich damit einverstanden, dass meine im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten aufgezeichnet und ausgewertet werden.

Ich stimme zu, dass meine Daten für zehn Jahre elektronisch gespeichert werden. Die Daten werden in einer nur den Projektmitarbeiter_innen der Universität Wien zugänglichen Form gespeichert, die gemäß aktueller Standards gesichert ist.

Sollte ich zu einem späteren Zeitpunkt die Löschung meiner Daten wünschen, so kann ich dies schriftlich oder telefonisch ohne Angabe von Gründen und zeitlich unbegrenzt bei „Veronika Wöhrer, E-Mail: veronika.woehrer@univie.ac.at, Tel.: 0043/1/4277/ 846835“ veranlassen.

Den Aufklärungsteil habe ich gelesen und verstanden. Ich konnte im Aufklärungsgespräch alle mich interessierenden Fragen stellen. Sie wurden vollständig und verständlich beantwortet.

Eine Kopie dieser Teilnehmer_inneninformation und Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Das Original verbleibt bei der Studienleitung.

(Datum und Unterschrift des_der Teilnehmer_in)

.....

(Datum, Name und Unterschrift der Projektmitarbeiterin)

.....

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 2

on Youth Employment

**Data Protection Declaration of Consent for Knowledge
Coalition (German)**

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Ich[Vor-/Nachname] bin damit einverstanden, dass die Universität Wien (in der Folge „Uni Wien“) meine personenbezogenen Daten erheben, speichern und verarbeiten darf.

- Vor- und Nachname Anschrift E-Mail-Adresse
- Telefonnummer Audioaufnahme
- Transkripte der Audioaufnahme
- sonstige personenbezogenen Daten: _____

zu folgenden Zwecken:

- Forschung Publikationen und Vorträge
- Sonstige Zwecke: _____

erheben, speichern und verarbeiten darf.

Meine Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und sofern keine andere gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegensteht.

Ich erkläre hiermit, dass ich über die Informationspflichten (Recht auf Auskunft/Berichtigung/Löschung etc.) gemäß Art. 12–21 Datenschutz-Grundverordnung aufgeklärt wurde und diese zur Kenntnis genommen habe.

Ich erkläre hiermit, dass diese Einwilligungserklärung auf freiwilliger Basis erfolgt. Auch wird mir mitgeteilt, dass ich meine Einwilligung ohne für mich nachteilige Folgen jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Meine Widerrufserklärung kann ich richten an:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Veronika Wöhrer

veronika.woehrer@univie.ac.at

Institut für Bildungswissenschaft
Sensengasse 3a
3. Stock / 03.14
A-1090 Wien

Im Fall des Widerrufs löscht die Uni Wien mit Zugang meiner Widerrufserklärung die von der Uni Wien und allfälligen AuftragsverarbeiterInnen gespeicherten Daten.

(Ort/Datum) _____

(Unterschrift der/des Betroffenen)

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 2

on Youth Employment

**Declaration of Data Protection of the University of
Vienna for Knowledge Coalition (German)**

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Datenschutzerklärung der Universität Wien

Die Universität Wien ist Auftraggeberin, d.h. Verantwortliche dieser Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). In Entsprechung der die Verantwortliche treffenden Informationspflichten ersuchen wir Sie um Kenntnisnahme der nachstehenden Mitteilung:

Diese Datenverarbeitung erfolgt für nachstehende(n) Zweck(e):

- Forschungsprojekt „Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen“ im Rahmen des EU Projektes „Co-designing Citizen Social Science for Collective Action“ (CoAct) und
- wissenschaftliche Publikation und Vorträge
- kollaborative Publikationen und Vorträge mit Jugendlichen

Verantwortliche dieser Datenverarbeitung ist die Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien, [0043/1/4277/46835], [veronika.woehrer@univie.ac.at], [Veronika Wöhrer]. Den Datenschutzbeauftragten der Universität Wien erreichen Sie unter der Adresse: datenschutzbeauftragter@univie.ac.at

Die Universität Wien verarbeitet im Rahmen der gegenständlichen Datenverarbeitung nachstehende Kategorien personenbezogener Daten (bitte auswählen):

- Vor- und Nachname
- Adressdaten
- elektronische Kontaktdaten
- Audioaufnahme
- Telefonnummer
- Transkripte der Audioaufnahmen

Rechtsgrundlage(n) der Verarbeitung (bitte auswählen):

- Einwilligung der betroffenen Person

Wenn die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für diese Datenverarbeitung gesetzlich vorgesehen, vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, kann die Nichtbereitstellung der Daten dazu führen, dass die von der Universität Wien Ihnen gegenüber zu erfüllenden Verpflichtungen nicht erfüllt werden können.

Sofern die Daten nicht bei Ihnen selbst erhoben wurden, stammen die Daten aus nachstehender Quelle (bitte auswählen):

- öffentlich zugänglichen Quellen

Die über Sie ermittelten Daten werden in pseudonymisierter Form an nachstehende EmpfängerInnen außerhalb der Universität Wien weitergeleitet:

- Zentrum für Soziale Innovation, www.zsi.at im Zuge der Evaluation des Forschungsprojektes.

Die Dauer der Datenspeicherung beträgt [10 Jahre].

Als Betroffene/-r der Datenverarbeitung haben Sie gegenüber der Universität Wien das Recht auf

- Auskunft,
- Berichtigung,
- Löschung,
- Einschränkung,
- Datenübertragbarkeit und
- Beendigung der weiteren Verarbeitung, wenn die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ein überwiegendes berechtigtes Interesse des Auftraggebers/der Auftraggeberin ist oder die Daten zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken verarbeitet werden.

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung für die Datenverarbeitung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Letztlich haben Sie die Möglichkeit, sich über eine Ihrer Auffassung nach unzulässige Datenverarbeitung bei der österreichischen Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) zu beschweren.

Wien, am

Unterschrift

.....

.....

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 2

on Youth Employment

Information Sheet and Declaration of Consent for Co-Researchers (German)

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Teilnehmer*inneninformation und Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der Studie:

Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen

Liebe Teilnehmer*innen,

wir laden Sie ein, an der oben genannten Studie teilzunehmen. Die Aufklärung darüber erfolgt in einem ausführlichen Gespräch.

Ihre Teilnahme an dieser Studie erfolgt freiwillig. Sie können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, Ihre Bereitschaft zur Teilnahme ablehnen oder auch im Verlauf der Studie zurückziehen. Die Ablehnung der Teilnahme oder ein vorzeitiges Ausscheiden aus dieser Studie hat keine nachteiligen Folgen für Sie.

Diese Art von Studien ist notwendig, um verlässliche neue *wissenschaftliche* Forschungsergebnisse zu gewinnen. Unverzichtbare Voraussetzung für die Durchführung von Studien ist jedoch, dass Sie Ihr Einverständnis zur Teilnahme an dieser Studie schriftlich erklären. Bitte lesen Sie den folgenden Text als Ergänzung zum Informationsgespräch sorgfältig durch und zögern Sie nicht, Fragen zu stellen.

Bitte unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung nur

- wenn Sie Art und Ablauf der Studie vollständig verstanden haben,
- wenn Sie bereit sind, der Teilnahme zuzustimmen und
- wenn Sie sich über Ihre Rechte als Teilnehmer*in an dieser Studie im Klaren sind.

1. Was ist der Zweck der Studie?

„Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen“ erforscht gemeinsam mit Jugendlichen einer AusbildungsFit Einrichtung Themen, die für die Jugendlichen wichtig sind. Ziel des Forschungsprojekts ist, Informationen und Ideen rund um das Thema Ausbildung bis 18 gemeinsam mit den Jugendlichen zu erforschen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, die für die Jugendlichen, die Wissenschaft aber auch für die Politik interessant sind.

Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen ist Teil eines größeren EU-Projekts namens „Co-designing Citizen Social Science for Collective Action (CoAct)“. Bei CoAct beschäftigen sich Forschungsgruppen mit vier sozialen Herausforderungen (wie zum Beispiel bei uns: Jugendbeschäftigung) und arbeiten gemeinsam mit verschiedenen betroffenen Personen, die normalerweise nichts mit Wissenschaft zu tun haben, an neuen Erkenntnissen und Lösungsvorschlägen.

Informationen über das Projekt:

Projektname: Co-designing Citizen Social Science for Collective Action (CoAct)

Projektdauer: 01.01.2020 – 31.12.2022

Homepage English: www.coactproject.eu;

Homepage Deutsch: coactproject.univie.ac.at

2. Wie läuft die Studie ab?

Im Projekt „Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen“ bilden wir eine Forschungsgruppe (bis zu 12 Personen), in der wir Themen erforschen, die dir und anderen Jugendlichen wichtig sind.

Erforschen heißt, sich eine Frage oder ein Thema mit sozialwissenschaftlichen Methoden genauer ansehen. Sozialwissenschaftliche Methoden sind zum Beispiel:

- *Forschungstagebücher gestalten,*
- *Interviews führen, Umfragen machen,*
- *Gruppendiskussionen durchführen,*
- *Fotos/Videos machen,*
- *Ausflüge für Recherchen und Datenerhebungen etc.*

*Am Ende des Forschungsprojekts gibt es eine Präsentation der Ergebnisse für die anderen Gruppen, Freund*innen und Eltern. Die Ergebnisse zeigen wir auch Personen, die für die „Ausbildung bis 18“ verantwortlich sind.*

Wer will kann im Anschluss noch weiter am Projekt teilnehmen und einen Beitrag für die große Abschlusskonferenz oder eine Zeitschrift gestalten.

*Die Teilnahme erfolgt in Abstimmung mit deiner AusbildungsFit Einrichtung und findet in deren Räumlichkeiten statt. Die Dauer von unserem Forschungsprojekt machen sich Betreuer*innen der AusbildungsFit Einrichtung, die Jugendlichen und die Forscher*innen gemeinsam in den ersten Forschungstreffen aus.*

*Ein ganz großer Teil des Forschungsprojektes ist die Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen. Zusätzlich haben die Forscher*innen der Universität Wien noch Interviews mit anderen Expert*innen der Ausbildung bis 18 durchgeführt eine AusbildungsFit Einrichtung besucht.*

3. Worin liegt der Nutzen einer Teilnahme an der Studie?

*Im Forschungsprojekt kannst du dir Themen, die dich interessieren genauer unter die Lupe nehmen. Wir recherchieren und diskutieren gemeinsam und entwickeln bei Bedarf Verbesserungsvorschläge für Verantwortliche. Wenn du an der Studie teilnimmst lernst du nicht nur viele neue Skills kennen, sondern hilfst auch, die Ausbildung bis 18 für andere Jugendliche zu verbessern. Gemeinsam mit den Forscher*innen werden im Forschungsprojekt wichtige Daten gesammelt, um die Situation für Jugendliche in Ausbildung bis 18 Maßnahmen zu reflektieren und wissenschaftliche und politische Erkenntnisse zu gewinnen.*

4. Gibt es Risiken bei der Durchführung der Studie und ist mit Beschwerden oder anderen Begleiterscheinungen zu rechnen?

Es werden keine Risiken oder sonstige Begleiterscheinungen bei der Durchführung der Studie erwartet. Alle Jugendlichen mit egal welchen Fähigkeiten, Sprachen oder Ideen können mitmachen.

5. Hat die Teilnahme an der Studie sonstige Auswirkungen auf die Lebensführung und welche Verpflichtungen ergeben sich daraus?

*Die Teilnahme an der Studie hat keine Auswirkungen auf deine Lebensführung und es kommt zu keinen Verpflichtungen für die Teilnehmer*innen.*

6. Was ist zu tun beim Auftreten von Beschwerdesymptomen, unerwünschten Begleiterscheinungen und/oder Verletzungen?

*Falls du das Gefühl hast, dass das Forschungsprojekt dein Leben in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder sich negativ auf dich auswirkt, dann melde dich gleich bei Veronika Wöhrer, Tel.: 0043/1/4277/46835, Email: veronika.woehrer@univie.ac.at. Sie ist die Studienleitung und wird dir weiterhelfen. Du kannst dich aber auch jederzeit an die Projektmitarbeiter*innen wenden.*

7. Wann wird die Studie vorzeitig beendet?

Du kannst deine Teilnahme am Forschungsprojekt jederzeit widerrufen oder aus persönlichen Gründen abbrechen. Daraus entstehen keine Nachteile für dich! Falls eine weitere Teilnahme an der Studie nicht mehr in deinem Interesse ist, kann die Studienleitung entscheiden, deine Teilnahme am Forschungsprojekt zu beenden.

8. In welcher Weise werden die im Rahmen dieser Studie gesammelten Daten verwendet?

Daten sind Informationen über eine Person. Der Name, das Geburtsdatum, die Adresse. Auch Meinungen, Aussagen, oder Fotos sind Daten. In unserem Projekt entstehen folgende Daten:

- Ton-Aufnahmen von Gesprächen mit uns und in der Forschungsgruppe
- Videos
- Fotos
- Protokolle

Ton-Aufnahmen: wir werden während der Projektstage die Diskussionen und Gespräche mit einem Aufnahmegerät aufzeichnen. Manche Tonaufnahmen werden abgeschrieben und pseudonymisiert. Das heißt: Alle persönlichen Angaben über dich oder andere werden durch andere Angaben ersetzt. In der Abschrift steht dann zum Beispiel nicht dein Name, sondern ein Fantasiename. Niemand ohne einen „Schlüssel“ (d.h. z.B. einer Liste, auf der der Fantasiename und dein Name stehen) kann dann noch sagen, wer eine Aussage gemacht hat. Diesen „Schlüssel“ dazu haben nur die Forscher*innen der Universität Wien.

Videoaufnahmen: Wenn wir Videoaufnahmen machen, entscheidet die Projektgruppe (Jugendliche und Forscher*innen) gemeinsam, welche Videos gemacht und anonymisiert verwendet werden. Alle Videos werden innerhalb von zwei Wochen anonymisiert, das heißt nur Ausschnitte wo keine Personen zu sehen sind oder man sie keinesfalls mehr erkennen kann (Stimme, Kleidung und Gesicht sind unkenntlich gemacht) werden darüber hinaus gespeichert und verwendet. Diese anonymisierten Videos können in sozialen Medien, für die Projekthomepage coactproject.eu, Präsentationen, Konferenzen, Publikationen von Jugendlichen und Forscher*innen verwendet werden.

Die Fotos: Die Projektgruppe (Jugendliche und Forscher*innen) entscheiden gemeinsam, welche Fotos gemacht und anonymisiert verwendet werden. Alle Fotos werden innerhalb von zwei Wochen anonymisiert (mit Pixeln, Filtern oder Smileys etc.) und die Originale gelöscht oder sind so-

wieso von Beginn an anonym, d.h. ohne dass jemand darauf zu erkennen ist. Diese anonymisierten Fotos werden in sozialen Medien, für die Projekthomepage coactproject.eu, Präsentationen, Konferenzen, Publikationen von Jugendlichen und Forscher*innen verwendet.

Protokolle: Die Forscherinnen schreiben von jedem Projekttag ein Protokoll. Im Protokoll kommen keine echten Namen vor. Sie sind pseudonymisiert. Im Protokoll steht, was an dem Tag passiert ist und was das für den nächsten Projekttag bedeutet.

Die **Protokolle und Abschriften der Tonaufnahmen, die ausgewählten anonymisierten Fotos und Videos** werden von uns für wissenschaftliche Arbeiten verwendet. Es kann sein, dass Ausschnitte daraus in Berichten, Büchern oder Zeitschriften verwendet werden, um Forschungsergebnisse darzustellen.-

Alle Daten werden von uns auf dem Server der Universität Wien aufgehoben und für zehn Jahre gespeichert. Zugang zu den Daten haben nur die Forscher*innen der Universität Wien. Oft entstehen in einem Projekt aber unglaublich viele Daten, die wir gar nicht alle bearbeiten können. Deswegen möchten wir pseudonymisierte Daten (**Abschriften der Gespräche + Protokolle**) an andere Forscher*innen weitergeben. Diese Forscher*innen kennen die realen Namen der Personen nicht und müssen zudem unterschreiben, dass sie sorgsam mit den Daten umgehen.

Anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten und Fotos/Videos, die (von den Jugendlichen und den Forscher*innen) zur Verbreitung vereinbart wurden, werden mit anderen Projektmitgliedern von CoAct geteilt, um die verschiedenen Forschungsprojekte auf wissenschaftlicher Ebene zu verbinden.

Persönliche Daten werden nur mit dem Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) geteilt, das für die Evaluation verantwortlich ist. Die Wissenschaftler*innen an diesem Zentrum unterschreiben ebenfalls, sorgsam mit den Daten umzugehen.

Du kannst immer sagen: Ihr sollt meine Daten löschen. Alle Daten wo dein Name vorkommt werden dann gelöscht und können nicht mehr verwendet werden.

Wenn du deine Daten: Ansehen, Richtigstellen oder Löschen willst: schreib eine E-Mail oder einen Brief oder ein Fax an:

Institut für Bildungswissenschaften
Veronika Wöhrer (Studienleitung)
veronika.woehrer@univie.ac.at
Sensengasse 3A
1090 Wien

Wenn Du Informationen über deine Rechte brauchst oder der Meinung bist, dass die Daten nicht richtig verwendet werden, kannst du dich an den Datenschutzbeauftragten der Universität Wien wenden.

Datenschutzbeauftragter
dsba@univie.ac.at

Universitätsstraße 7, 1010 Wien
Tel.: +43/1/4277/110 00

9. Entstehen für die Teilnehmer*innen Kosten? Gibt es einen Kostenersatz oder eine Vergütung?

*Für die Teilnehmer*innen entstehen keine Kosten. Für die Teilnahme erhalten alle Teilnehmer*innen eine kleine Aufwandsentschädigung.*

10. Möglichkeit zur Diskussion weiterer Fragen

*Wenn du noch Fragen über die Studie oder zu deiner Teilnahme an der Studie hast kannst du dich jederzeit an die Studienleitung wenden. Deine Fragen und auch Fragen zu deinen Rechten als Teilnehmer*in werden auf jeden Fall beantwortet.*

Namen der Kontaktperson bzw. der Kontaktpersonen:

Studienleitung	Name: Veronika Wöhrer E-Mail: veronika.woehrer@univie.ac.at Tel.: 0043/1/4277/49835
Projektmitarbeiterin	Name: Teresa Wintersteller E-Mail: teresa.wintersteller@univie.ac.at Tel.: 0043/1/4277/49836
Projektmitarbeiterin	Name: Mariam Malik E-Mail: mariam.malik@univie.ac.at Tel.: 0043/1/4277/49836
Projektmitarbeiterin	Name: Shenja Vasanthi Kumari Danz E-Mail: shenja.danz@univie.ac.at Tel.: 0043/1/4277/46836

11. Einwilligungserklärung

Name der teilnehmenden Person in Druckbuchstaben:

Geb. Datum:

Ich erkläre mich bereit, an der Studie *Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen* teilzunehmen.

Ich bin von „.....“ (*Name aufklärende Person*) ausführlich und verständlich über Zielsetzung, Bedeutung und Tragweite der Studie und die sich für mich daraus ergebenden Anforderungen aufgeklärt worden. Ich habe darüber hinaus den Text dieser Teilnehmer*inneninformation und Einwilligungserklärung gelesen, insbesondere den 4. Abschnitt (Gibt es Risiken, Beschwerden und Begleiterscheinungen?). Aufgetretene Fragen wurden mir von der Studienleitung oder den Projektmitarbeiter*innen verständlich und ausreichend beantwortet. Ich hatte genügend Zeit, mich zu entscheiden, ob ich an der Studie teilnehmen möchte. Ich habe zurzeit keine weiteren Fragen mehr.

Ich werde die Hinweise, die für die Durchführung der Studie erforderlich sind, befolgen, behalte mir jedoch das Recht vor, meine freiwillige Mitwirkung jederzeit zu beenden, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Sollte ich aus der Studie ausscheiden wollen, so kann ich dies jeder Zeit schriftlich oder mündlich bei Veronika Wöhrer oder Teresa Wintersteller veranlassen.

Ich bin zugleich damit einverstanden, dass meine im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten aufgezeichnet und ausgewertet werden.

Ich stimme zu, dass meine Daten für zehn Jahre elektronisch gespeichert werden. Die Daten werden in einer nur den Projektmitarbeiter*innen der Universität Wien zugänglichen Form gespeichert, die gemäß aktueller Standards gesichert ist.

Sollte ich zu einem späteren Zeitpunkt die Löschung meiner Daten wünschen, so kann ich dies schriftlich oder telefonisch ohne Angabe von Gründen und zeitlich unbegrenzt bei „Veronika Wöhrer, E-Mail: veronika.woehrer@univie.ac.at, Tel.: 0043/1/4277/46835“ veranlassen.

Den Aufklärungsteil habe ich gelesen und verstanden. Ich konnte im Aufklärungsgespräch alle mich interessierenden Fragen stellen. Sie wurden vollständig und verständlich beantwortet.

Eine Kopie dieser Teilnehmer*inneninformation und Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Das Original verbleibt bei der Studienleitung.

(Datum und Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers)

.....

(gegebenenfalls: Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

.....

(Datum, Name und Unterschrift der Projektmitarbeiterin)

.....

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 2

on Youth Employment

**Data Protection Declaration of Consent for Co-
Researchers (German)**

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Ich, (Vorname/ Nachname) bin damit einverstanden, dass die Universität Wien (in der Folge „Uni Wien“) meine personenbezogenen Daten:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Vor- und Nachname | <input type="checkbox"/> Anschrift | <input type="checkbox"/> E-Mail-Adresse |
| <input type="checkbox"/> Telefonnummer | <input type="checkbox"/> Geburtsdatum | <input type="checkbox"/> Fotos |
| <input type="checkbox"/> Videos | <input type="checkbox"/> Protokolle | <input type="checkbox"/> Audioaufnahmen |
| <input type="checkbox"/> Transkripte von Audioaufnahmen | | |

sonstige personenbezogenen Daten: _____

in pseudonymisierter und anonymisierter Form zu folgenden Zwecken:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Forschung | <input type="checkbox"/> Publikationen und Vorträge |
| <input type="checkbox"/> Kooperationsanfragen bei Publikationen und Vorträgen | |

Sonstige Zwecke: _____

erheben, speichern und verarbeiten darf.

Meine Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und sofern keine andere gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegensteht.

Ich erkläre hiermit, dass ich über die Informationspflichten (Recht auf Auskunft/Berichtigung/Löschung etc.) gemäß Art. 12–21 Datenschutz-Grundverordnung aufgeklärt wurde und diese zur Kenntnis genommen habe.

Ich erkläre hiermit, dass diese Einwilligungserklärung auf freiwilliger Basis erfolgt. Auch wird mir mitgeteilt, dass ich meine Einwilligung ohne für mich nachteilige Folgen jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Meine Widerrufserklärung kann ich richten an:

Universität Wien
Universitätsring 1
1010 Wien
E-Mail-Adresse: veronika.woehrer@univie.ac.at

Im Fall des Widerrufs löscht die Uni Wien mit Zugang meiner Widerrufserklärung die von der Uni Wien und allfälligen Auftragsverarbeiter*innen gespeicherten Daten.

(Ort/Datum) _____

(Unterschrift der/des Betroffenen)

(Ort/Datum) _____

(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 2

on Youth Employment

**Declaration of Data Protection of the University of
Vienna for Co-Researchers (German)**

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Datenschutzerklärung der Universität Wien

Die Universität Wien ist Auftraggeberin, d.h. Verantwortliche dieser Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). In Entsprechung der die Verantwortliche treffenden Informationspflichten ersuchen wir Sie um Kenntnisnahme der nachstehenden Mitteilung:

Diese Datenverarbeitung erfolgt für nachstehende(n) Zweck(e):

- Forschungsprojekt „Partizipative Aktionsforschung mit Jugendlichen“ im Rahmen des EU Projektes „Co-designing Citizen Social Science for Collective Action“ (CoAct)
- wissenschaftliche Publikation und Vorträge
- kollaborative Publikationen und Vorträge mit Jugendlichen

Verantwortliche dieser Datenverarbeitung ist die Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien, [0043/1/4277/46835], [veronika.woehrer@univie.ac.at], [Veronika Wöhrer]. Den Datenschutzbeauftragten der Universität Wien erreichen Sie unter der Adresse: datenschutzbeauftragter@univie.ac.at

Die Universität Wien verarbeitet im Rahmen der gegenständlichen Datenverarbeitung nachstehende Kategorien personenbezogener Daten (bitte auswählen):

- Vor- und Nachname
- Geburtsdatum
- Telefonnummer
- Adressdaten
- elektronische Kontaktdaten
- Audioaufnahmen
- Videoaufnahmen
- Fotos
- Transkripte der Audioaufnahmen
- Protokolle über die Forschungstätigkeiten

Rechtsgrundlage(n) der Verarbeitung (bitte auswählen):

- Einwilligung der betroffenen Person
- Die Daten wurden von der betroffenen Person selbst öffentlich gemacht.

Wenn die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für diese Datenverarbeitung gesetzlich vorgesehen, vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, kann die Nichtbereitstellung der Daten dazu führen, dass die von der Universität Wien Ihnen gegenüber zu erfüllenden Verpflichtungen nicht erfüllt werden können.

Sofern die Daten nicht bei Ihnen selbst erhoben wurden, stammen die Daten aus nachstehender Quelle:

- öffentlich zugänglichen Quellen

Die über Sie ermittelten Daten werden an nachstehende EmpfängerInnen außerhalb der Universität Wien weitergeleitet:

- Zentrum für Soziale Innovation, www.zsi.at im Zuge der Evaluation des Forschungsprojektes.

Die Daten werden in pseudonymisierter Form in ein Drittland (EU- bzw. EWR-Ausland) oder an eine internationale Organisation übermittelt (bitte auswählen):

- Ja, nämlich nach Deutschland und Spanien

Die Daten werden in pseudonymisierter Form in ein Drittland (außerhalb EU- bzw. EWR-Ausland) oder an eine internationale Organisation übermittelt (bitte auswählen):

- Ja, nämlich Argentinien.

Für die Übermittlung in dieses Drittland besteht ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission (bitte auswählen):

- Ja.

Die Dauer der Datenspeicherung beträgt [10 Jahre].

Als Betroffene/-r der Datenverarbeitung haben Sie gegenüber der Universität Wien das Recht auf

- Auskunft,
- Berichtigung,
- Löschung,
- Einschränkung,
- Datenübertragbarkeit und
- Beendigung der weiteren Verarbeitung, wenn die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ein überwiegendes berechtigtes Interesse des Auftraggebers/der Auftraggeberin ist oder die Daten zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken verarbeitet werden.

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung für die Datenverarbeitung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Letztlich haben Sie die Möglichkeit, sich über eine Ihrer Auffassung nach unzulässige Datenverarbeitung bei der österreichischen Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) zu beschweren.

Wien, am

(gegebenenfalls: Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

Wien, am

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

R&I Action # 3

on Environmental Justice

Informed Consent Form (Spanish)

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

CoAct: Ciencia Ciudadana para la Justicia Ambiental en el Riachuelo.

Información sobre su participación en esta actividad

Esta actividad es parte del proyecto Ciencia Ciudadana para la Justicia Ambiental en el Riachuelo (en adelante, denominado "el proyecto"), coordinado por el Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La investigación forma parte de un proyecto global titulado CoAct (Co-diseñando Ciencia Social Ciudadana para Acciones Colectivas), en el que participan varias organizaciones internacionales (CENIT/UNSAM y FARN entre ellas) y está financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea.

En este formulario encontrará información sobre la política de manejo de los datos personales que se generen y compartan a partir de su participación. El objetivo es brindarle información sobre nuestro compromiso de protección de la información brindada a lo largo de este proyecto y al finalizar el mismo. A su vez podrá indicarnos sus preferencias sobre el uso de la información que nos brinda. En caso de tener dudas sobre alguno de los puntos, le solicitamos que se comuniquen con los responsables del proyecto.

A continuación, le solicitamos un correo electrónico y otros datos personales para poder enviarle una copia del formulario en el que figuran nuestros compromisos y sus preferencias. La información que es ingresada no se registra hasta que usted decida presionar el botón "Enviar" al finalizar.

***Obligatorio**

1. Correo *

Política de manejo de datos de CoAct

A continuación encontrará información sobre cómo usamos y protegemos los datos en nuestro proyecto. Entendemos la participación en el proyecto CoAct de forma amplia, incluyendo a los distintos niveles de involucramiento en las diversas actividades. Estas van desde entrevistas o charlas que nos orientan sobre los temas de la investigación, hasta la interacción de forma más frecuente como co-investigadores. Seguimos las mismas políticas y asumimos los mismos compromisos en la gestión de la información brindada en todas ellas.

¿Qué datos e información personal recolectaremos en las actividades?

En las actividades, los responsables de este proyecto obtendremos información y datos personales de quienes participan: nombres, teléfonos, direcciones de correo electrónico, y también sus voces y opiniones. Lo haremos a través de las siguientes actividades:

- Fotos. En todos los casos en que se tomen fotografías se les avisará y podrán decidir no aparecer.
- Anotaciones. A lo largo de la actividad, tomaremos nota de las intervenciones que haga cada participante.
- Grabaciones de voz. En todos los casos en que se esté grabando lxs participantes serán avisadxs y podrán decidir no participar en ese momento.
- Grabaciones de video. En todos los casos en que se esté grabando lxs participantes serán avisadxs y podrán decidir no participar en ese momento.

¿Qué haremos y cómo usaremos los datos e información personal?

La información recolectada será guardada por CENIT/UNSAM y FARN, las instituciones responsables de los datos.

También tendrán acceso a la información y los datos surgidos de las actividades los miembros del equipo del ZSI (Centro de Innovación Social) una ONG austriaca (<https://www.zsi.at/>) que es parte del consorcio global del proyecto CoAct.

LOS DATOS VAN A SER CONFIDENCIALES Y ANÓNIMOS. Esto significa que no daremos a conocer la identidad ni los datos de contacto de quienes participan ni quienes sean mencionados con nadie por fuera de estos equipos.

Los datos personales los vamos a usar para administrar y llevar adelante el proyecto. Las palabras registradas en las actividades sólo podrán ser utilizadas sin hacer referencia a personas específicas en documentos y publicaciones del proyecto, excepto que usted en este formulario opte por ser identificado. Los datos e información serán guardados por diez años una vez terminado el proyecto, y luego serán eliminados.

Si en algún momento cambia de opinión y no quiere que usemos la información o datos, puede contactar a los responsables del proyecto (ver abajo) en cualquier momento para pedirlo, sin ninguna consecuencia o problema. También puede solicitar que los datos e información se eliminen o que se modifiquen.

Si piensa que alguna de todas estas cuestiones o sus derechos no están siendo respetados puede contactar también a la Dirección Nacional de Datos:

<https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/derechos>

Dirección: Av. Pte. Julio A. Roca 710 - 2° piso -

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Código postal: C1067ABP

Horario: 9.30 a 17.30 hs.

Teléfono: (54 011) 2821-0047

Correo electrónico: datospersonales@aaip.gob.ar

¿Qué riesgos y beneficios tiene la participación?

No se prevé ningún riesgo o inconveniente. Solo se le solicita que esté disponible para participar.

Al hacerlo, colabora con un proyecto de investigación y acción, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Las actividades del proyecto durarán desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022.

El proyecto se propone la construcción colectiva de una plataforma online que presente nuevas visiones e ideas de las comunidades de la cuenca Matanza-Riachuelo y de otras personas interesadas del ámbito científico y de la política pública. Esta plataforma permitirá construir conocimiento útil para encontrar soluciones a los problemas socioambientales de la cuenca Matanza-Riachuelo y visibilizar su importancia para distintos grupos en la comunidad y, a la vez, reunir información pública que actualmente está desperdigada o resulta inaccesible.

Responsables del proyecto

Ante cualquier problema que tenga participando del proyecto de investigación, o si quiere dejar de participar, nos lo puede comunicar por correo electrónico a cualquiera de los/as responsables de la administración de datos de las instituciones, adjuntando una copia de su DNI o cualquier otro documento de identidad apropiado:

Por CENIT/UNSAM: Valeria Arza varza@unsam.edu.ar

Por FARN: Andrés Nápoli anapoli@farn.org.ar y/o Pia Marchegiani pmarchegiani@farn.org.ar

Por ZSI: Barbara Kieslinger kieslinger@zsi.at

Datos personales
para la
participación

En esta sección podrá volcar los datos personales e indicar también los de su institución u organización de pertenencia si así lo desea.

2. Nombre y Apellido *

3. Institución/organización a la que pertenece y cargo/rol *

Consentimiento

Para participar de las actividades del proyecto es necesario que nos confirme su acuerdo respecto de cómo serán manejados sus datos e información brindada en estas actividades. En caso de tener dudas sobre alguno de los puntos, le solicitamos que se comunique con los responsables del proyecto antes de continuar respondiendo esta sección.

4. Tengo más de 18 años y me dieron información sobre las actividades en las que voy a participar (vi un video y/o leí este formulario). *

Selecciona todos los que correspondan.

Sí

5. Tuve oportunidad de realizar preguntas y resolver dudas acerca de este proyecto y mi participación en sus actividades. *

Selecciona todos los que correspondan.

Sí

6. Estoy de acuerdo con participar de forma voluntaria en esta instancia del proyecto de investigación y que se registren mis opiniones. *

Selecciona todos los que correspondan.

Sí

7. Entiendo que no se compartirán los datos personales registrados fuera de los equipos de CENIT/UNSAM, FARN y ZSI. *

Selecciona todos los que correspondan.

Sí

8. Entiendo que puedo negarme a responder cualquier pregunta y que puedo retirarme en cualquier momento sin que tenga ningún problema. *

Selecciona todos los que correspondan.

Sí

9. Estoy de acuerdo con que mis palabras sean usadas sin mencionar mi nombre en documentos y publicaciones del proyecto, a menos que yo explícitamente en este formulario opte por ser identificado. *

Selecciona todos los que correspondan.

Sí

Preferencias

En esta sección puede indicarnos si usted prefiere que difundamos su participación en las actividades del proyecto y si tiene interés en mantenerse en contacto.

10. Estoy de acuerdo en que se graben mis palabras durante las actividades del proyecto para su procesamiento por los equipos de investigación. *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

11. Estoy de acuerdo con que mi nombre y apellido sean mencionados en el listado de participantes de las actividades del proyecto. *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

12. Estoy de acuerdo con que mis palabras sean usadas en citas textuales acreditando mi nombre y apellido. *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

13. Estoy de acuerdo en que sean difundidas fotografías con mi imagen participando en actividades para la comunicación del proyecto. *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

14. Estoy de acuerdo con que se me contacte para otras actividades. *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

Co-Evaluation

Informed Consent Form (Spanish)

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Anexo 4. Formulario de consentimiento informado para la evaluación y la coevaluación

A) Hoja de información

Co-diseño de la Ciencia Ciudadana Social para la Acción Colectiva CoAct

Un proyecto de investigación de Horizonte 2020

www.coactproject.eu

Invitación a participar

Te invitamos a participar en un proyecto de investigación. Tu decides si quieres participar o no. Por favor, tómate el tiempo necesario para leer detenidamente la hoja de información y, si lo deseas, coméntala con otras personas. También puedes preguntar al investigador si hay algo que no está claro o si deseas más información.

Objetivo de la investigación:

CoAct propone una nueva comprensión de la ciencia ciudadana social como investigación participativa co-diseñada e impulsada directamente por grupos de ciudadanos que comparten una preocupación social, en la que se convierten en co-investigadores de procesos dominados comúnmente por investigadores académicos. CoAct tiene como objetivo reunir y desarrollar métodos para incluir grupos de ciudadanos a través de la participación activa en la investigación, desde el diseño hasta la interpretación de los resultados y su transformación en acciones concretas. CoAct se realiza en tres pilotos de investigación en Barcelona, Viena, Buenos Aires, así como en Berlín y los países del Este de Europa. En estos contextos, CoAct investigará cómo se pueden introducir estrategias de ciencia ciudadana en la investigación social y cómo estas estrategias pueden mejorar las metodologías experimentales y participativas ya existentes en las ciencias sociales, y viceversa. Con nuestro enfoque de una Ciencia Ciudadana Social, que es abierta y participativa,

proponemos nuevas formas de llevar a cabo la investigación para ofrecer un impacto social demostrable y beneficios para los ciudadanos involucrados, los investigadores y la sociedad en general.

Coevaluación:

Este proyecto tiene una duración de 36 meses, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. Durante este tiempo, todas las actividades del proyecto serán reflejadas y evaluadas por un equipo de investigadores del Centro de Innovación Social ZSI, con sede en Viena. Para CoAct, el equipo ha desarrollado el enfoque de la coevaluación.

La coevaluación significa hacer que los ciudadanos y los participantes en el proyecto formen parte de la evaluación del mismo, implicándolos en la definición de los objetivos y decidiendo conjuntamente la mejor manera de medir y evaluar el proceso y los resultados del proyecto. La coevaluación requiere métodos adaptados para recabar la opinión de los participantes, como encuestas, cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión. Se obtendrá el consentimiento informado de todos los participantes mediante un formulario de consentimiento escrito. Los resultados del proyecto se redactarán y publicarán en forma de informes del proyecto, publicaciones en revistas científicas, entradas de blog o presentaciones en conferencias, únicamente de forma anónima. Con el consentimiento de los entrevistados, las entrevistas y las notas recopiladas se archivarán en cumplimiento de la normativa de la UE sobre el RGDP y podrán ser utilizadas por los investigadores en investigaciones, actuales y futuras, relacionadas con este proyecto de investigación.

Su participación

Si decides participar, te damos esta hoja informativa para que la guardes (y se le pedirá que firmes un formulario de consentimiento), pero podrás retirar toda o parte de tu contribución en cualquier momento durante el proyecto sin ninguna consecuencia negativa. No tienes que dar ninguna razón. Si deseas retirarte de la investigación, te puedes poner en contacto con data-coact@zsi.at.

No te ofrecemos ningún beneficio personal directo por tu participación en este estudio, pero tienes beneficios indirectos que pueden ser: aprender más sobre la Ciencia Ciudadana Social y sus procesos,

sobre la Acción R&I XXX, reflexionar sobre tu propio papel en la producción de conocimiento, y otros beneficios intangibles. Con tu participación hará una contribución sustancial a la comprensión de la XXX tal y como se percibe y configura actualmente y como podría evolucionar plausiblemente. No se prevén riesgos. Sólo te pedimos que estés disponible para participar y dar las respuestas que consideras oportunas a las preguntas que se te plantearán en función de los objetivos del proyecto.

Financiación

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 873048.

Protección de datos

La recogida, el tratamiento y el almacenamiento de los datos se harán de acuerdo con los requisitos legales. El Centro de Innovación Social, junto con los demás socios del proyecto dirigidos por el Centro de la Innovación Social (ZSI - Austria), actuarán como controladores de datos para este estudio. Esto significa que estas organizaciones son responsables de cuidar tu información y utilizarla adecuadamente.

De acuerdo con la legislación de protección de datos, estamos obligados a informarte de que la base legal que aplicamos para procesar tus datos personales se encuentra en la Regulación de Privacidad de CoAct que se encuentra aquí XXXX.

Aprobación ética

Este proyecto ha sido aprobado éticamente a través del IRB administrado por la comisión ética del ZSI. Puedes obtener más información en zsi-ethikkommission@lists.zsi.at

Contacte con

En caso de cualquier pregunta o solicitud, te invitamos a ponerte en contacto con XXXX añadir el nombre del investigador y el correo electrónico aquí XXXX en primera instancia, o informar a [data-coact@zsi.at](mailto:coact@zsi.at)

B) Formulario de consentimiento informado

Co-diseño de la Ciencia Ciudadana Social para la Acción Colectiva CoAct

Un proyecto de investigación de Horizonte 2020

www.coactproject.eu

Marca las casillas correspondientes

í

No

Participar en el proyecto

He leído y comprendido la hoja de información del proyecto con fecha de XXXX, o se me ha explicado completamente el proyecto. (Si la respuesta a esta pregunta es No, por favor no continúes con este formulario de consentimiento hasta que estés plenamente consciente de lo que significará tu participación en el proyecto).

Me han dado la oportunidad de hacer preguntas sobre el proyecto.

Acepto participar en el proyecto.

Entiendo que participar en el proyecto incluirá ser entrevistado sobre XXXXX, (añada aquí el método y la finalidad).

Esta XXX puede ser grabada y transcrita para su posterior análisis.

Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento durante el mes siguiente a la entrevista; no tengo que dar ninguna razón por la que no quiero seguir participando y no habrá consecuencias adversas si decido retirarme.

Cómo se utilizarán mis datos durante y después del proyecto

Entiendo que mis datos personales, como el nombre, el número de teléfono, la dirección y el correo electrónico, etc., no se revelarán a personas ajenas al proyecto.

Entiendo y acepto que mis palabras puedan ser citadas en publicaciones, informes, páginas web y otros productos de investigación de forma anónima.

Autorizo a que se me nombre en estos productos y a que se me atribuyan mis palabras.

Entiendo y acepto que otros investigadores autorizados del consorcio del proyecto tendrán acceso a estos datos sólo si se comprometen a preservar la confidencialidad de la información tal y como se solicita en este formulario.

Entiendo y acepto que otros investigadores autorizados del consorcio del proyecto puedan utilizar mis datos en publicaciones, informes, páginas web y otros productos de investigación, sólo si se comprometen a preservar la confidencialidad de la información tal y como se solicita en este formulario.

Nombre del participante [impreso]: Firma: La fecha:

Nombre del investigador de CoAct Firma: La fecha:
[impreso]:

Datos de contacto del proyecto para más información:

En caso de cualquier pregunta o solicitud, te invitamos a ponerte en contacto con XXXX en primera instancia, o a informar a data-coact@zsi.at

Puedes encontrar más detalles sobre la política de privacidad y las directrices éticas de CoAct aquí:

El Consejo Ético y la política de privacidad de ZSI lo puedes solicitar a zsi-ethikkommission@lists.zsi.at

El proyecto CoAct ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 873048

Co-designing Citizen Social Science for Collective Action

Co-Evaluation

Informed Consent Form (German)

The CoAct project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No. 873048

Informationsblatt

Co-Designing Citizen Social Science for Collective Action – CoAct

Ein Horizon 2020-Forschungsprojekt

www.coactproject.eu

Wien, 05.08.2021

Einladung zur Teilnahme

Wir laden Sie ein, an unserem Forschungsprojekt teilzunehmen. Eine Teilnahme ist jedoch nicht verpflichtend und erfolgt freiwillig. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, das Informationsblatt sorgfältig zu lesen, und besprechen Sie es mit anderen, wenn Sie möchten. Wenn Ihnen etwas unklar ist oder wenn Sie weitere Informationen brauchen fragen Sie bitte die Forscherin.

Forschungszweck:

Das Ziel unseres Forschungsprojektes CoAct ist es, offene und partizipative Methoden für Citizen Social Science zu entwickeln und zu testen. Wir wollen Bürger*innen dabei unterstützen, Entscheidungsprozesse mitzugestalten und im Zuge dessen auch den theoretischen und methodischen Rahmen der Sozialwissenschaften, insbesondere der Citizen Social Science, weiterentwickeln. Um das zu erreichen beziehen wir Menschen, die von einem sozialen Anliegen direkt betroffen sind, als kompetente Mitforscher*innen in unser Projekt ein. Sie gestalten den Forschungsprozess mit und werden in die Auswertung einbezogen. Unsere Forschung findet im Rahmen von vier miteinander verbundenen Projekten in Barcelona, Wien, Buenos Aires sowie in Berlin und anderen europäischen Städten (Offener Call Okt 2021) statt. In diesen Kontexten untersucht CoAct, wie Strategien der Citizen Science und Sozialwissenschaften sich gegenseitig bereichern können, insbesondere im Hinblick auf experimentelle und partizipative Methoden. Mit unserem Ansatz einer offenen und partizipativen "Citizen Social Science" wollen wir neue Wege einschlagen, wie Forschung gestaltet werden kann, um so spürbaren sozialen Wandel und Verbesserungen für die beteiligten Betroffenen, Forscher*innen und die Gesellschaft zu erzielen.

Evaluation:

Dieses Projekt hat eine Laufzeit von 36 Monaten und dauert vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2022. In diesem Zeitraum werden alle Projektaktivitäten von einem Forschungsteam des Wiener Zentrums für Soziale Innovation (ZSI) begleitet, reflektiert und evaluiert. Für das CoAct-Projekt hat das Team den Ansatz der Co-Evaluation entwickelt.

Co-Evaluation bedeutet, dass Betroffene und Projektteilnehmer*innen in die Projektevaluation einbezogen werden, indem sie Projektziele mitbestimmen und gemeinsam entscheiden, wie der Prozess und die Ergebnisse des Projekts am besten gemessen und bewertet werden können. Co-Evaluation erfordert maßgeschneiderte Methoden, um Feedback von den Teilnehmer*innen zu sammeln. Dazu gehören zum Beispiel Umfragen, Fragebögen, Interviews und Fokusgruppen. **Von allen Teilnehmer*innen wird im Vorfeld eine schriftliche Einverständniserklärung eingeholt.** Die Ergebnisse des Projekts werden in Form von Projektberichten, wissenschaftlichen Publikationen, Blogposts oder Konferenzen **ausschließlich in anonymisierter Form** verfasst und veröffentlicht. Mit dem Einverständnis der Befragten werden die gesammelten Interviews und Notizen in Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung DSGVO der EU archiviert und können vom Forschungsteam in diesem und zukünftigen Forschungsunterfangen, die im Zusammenhang mit diesem Forschungsprojekt stehen, verwendet werden.

Ihre Teilnahme

Wenn Sie sich dafür entscheiden, an unserem Forschungsprojekt teilzunehmen, erhalten Sie eine Kopie dieses Informationsblattes. Wir werden sie außerdem bitten, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben. In jedem Fall können Sie im Laufe des Projektes Ihren Beitrag jederzeit ganz oder teilweise zurückziehen, ohne dass dies negative Folgen für Sie hat. Sie müssen keinen Grund angeben. Wenn Sie sich von der Forschung zurückziehen möchten, kontaktieren Sie bitte data-coact@zsi.at.

Wir bieten Ihnen keinen direkten persönlichen Nutzen oder eine Bezahlung für Ihre Teilnahme an dieser Studie. Indirekte Vorteile beinhalten, dass Sie mehr über Citizen Social Science und ihre Prozesse und mehr über das Wiener Projekt zur Jugendbeschäftigung lernen; dass Sie Ihre eigene Rolle bei der Wissensproduktion reflektieren; und andere nicht materielle Vorteile. Mit Ihrer Teilnahme

leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Jugendbeschäftigung in Wien, wie sie derzeit wahrgenommen und behandelt wird, und wie sie sich weiterentwickeln könnte. Risiken sind keine vorhergesehen. Sie werden darum gebeten, uns die Antworten zu geben, die Sie auf Grundlage der Projektziele für angemessen halten.

Finanzierung

Dieses Projekt wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union unter der Fördervereinbarung Nr. 873048 gefördert.

Datenschutz

Die Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Das Zentrum für Soziale Innovation und die anderen Projektpartner unter der Leitung des Zentrums für Soziale Innovation (ZSI – Österreich) fungieren als Datenverantwortliche für diese Studie. Das bedeutet, dass diese Organisationen für die Betreuung Ihrer Daten und deren ordnungsgemäße Verwendung verantwortlich sind. Für Fragen und Auskünfte zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten des ZSI:

ZSI – Zentrum für Soziale Innovation GmbH

Linke Wienzeile 246

1150 Wien

T +43 1 495 04 42-41

Email: data-protection@zsi.at

Website: www.zsi.at

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Österreichischen Datenschutzgesetzes 2018. Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihre Daten nicht korrekt verarbeiten, steht Ihnen das Recht zu, Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, zu erheben:

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-42

1030 Wien

Telefon: +43 1 52 152-0

E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Ethische Freigabe

Dieses Projekt wurde von der ZSI Ethikkommission geprüft und genehmigt. Um weitere Informationen können Sie hier ansuchen: zsi-ethikkommission@lists.zsi.at

Kontakt

Bei Fragen oder Wünschen wenden Sie sich bitte zunächst an Stefanie Schürz (schuerz@zsi.at) oder informieren Sie data-coact@zsi.at

Formular für die Einverständniserklärung

Co-Designing Citizen Social Science for Collective Action – CoAct

Ein Horizon 2020-Forschungsprojekt der Europäischen Union unter der Fördervereinbarung Nr. 873048

www.coactproject.eu

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Felder an

Ja

Nein

Teilnahme an dem Projekt

Ich habe das Projektinformationsblatt vom 05.08.2021 gelesen und verstanden, bzw. wurde mir das Projekt vollständig erklärt. (Wenn Sie diese Frage mit Nein beantworten, fahren Sie bitte mit dieser Einverständniserklärung erst fort, wenn Sie sich vollständig darüber im Klaren sind, was Ihre Teilnahme an dem Projekt bedeutet).

Ich habe die Möglichkeit erhalten, Fragen zum Projekt zu stellen.

Ich bin damit einverstanden, an dem Projekt teilzunehmen.

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an dem Projekt eine oder mehrere Befragungen beinhaltet.

Dieses Interview kann für eine spätere Analyse aufgezeichnet und transkribiert werden.

Mir ist klar, dass meine Teilnahme freiwillig ist und dass ich in der Projektlaufzeit jederzeit von der Studie zurücktreten kann; ich muss keine Gründe angeben, warum ich nicht mehr teilnehmen möchte und es wird keine nachteiligen Folgen haben, wenn ich mich entscheide, zurückzutreten.

Wie meine Daten während und nach dem Projekt verwendet werden

Ich verstehe, dass meine persönlichen Daten wie Name, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, usw. nicht an Personen außerhalb des Projekts weitergegeben werden.

Ich verstehe und stimme zu, dass meine Worte in Publikationen, Berichten, Webseiten und anderen Forschungsergebnissen in anonymisierter Form zitiert werden dürfen.

Ich erteile die Erlaubnis, in diesen Formaten genannt zu werden und dass meine Worte mir zugeschrieben werden.

Ich verstehe und stimme zu, dass andere autorisierte Forscher*innen des Projektkonsortiums Zugang zu diesen Daten haben, wenn sie sich verpflichten, die Vertraulichkeit der Informationen, wie in diesem Formular gefordert, zu wahren.

Ich verstehe und stimme zu, dass andere autorisierte Forscher*innen des Projektkonsortiums meine Daten in Publikationen, Berichten, auf Webseiten und in anderen Forschungsergebnissen nur dann verwenden dürfen, wenn sie sich verpflichten, die Vertraulichkeit der Informationen, wie in diesem Formular gefordert, zu wahren.

Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers [gedruckt]: Unterschrift: Datum:

Name der CoAct-Forscherin [gedruckt]: Unterschrift: Datum:
Stefanie Schürz

Kontaktdetails für weitere Informationen:

Bei Fragen oder Wünschen wenden Sie sich bitte zunächst an Stefanie Schürz (schuerz@zsi.at) oder informieren Sie data-coact@zsi.at.

Der Ethikrat und die Datenschutzrichtlinie des ZSI sind auf Anfrage unter zsi-ethikkommission@lists.zsi.at erhältlich.

